

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Selbstreguliertes Lernen trainieren - Effekte auf das Lernverhalten bei Schülerinnen und Schülern mit mathematischen Lernschwierigkeiten

Videoanalyse im Rahmen des Forschungsprojekts
„Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten“ (MOSEL)

eingereicht von: Denise Fuchs
Begleitung: Rupert Tarnutzer
Abgabe: 20.06.2019

1 Abstract

Die vorliegende Masterarbeit ist im Rahmen der Teilnahme am Forschungsprojekt „Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten“ (MOSEL) der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) entstanden. Sie beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern sich Merkmale des selbstregulierten Lernverhaltens bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten im Fachbereich Mathematik verändern, nachdem 18 Förderlektionen durchgeführt wurden, welche eine Steigerung des selbstregulierten Lernens bezwecken.

Um Vergleiche ziehen zu können, nutzt das Forschungsprojekt ein Kontrollgruppendesign, in welchem Daten sowohl direkt vor und nach erfolgter Intervention, als auch zwölf Wochen im Anschluss daran, erhoben werden.

Mittels qualitativer Inhaltsanalyse werden Videografien, in welchen die Lernenden zu den drei verschiedenen Messzeitpunkten aufgezeichnet wurden, mit dem Programm MAXQDA 2018 und einem erstellten Codierleitfaden auf Aspekte des selbstregulierten Lernens analysiert. Insgesamt wurde das Videomaterial von 16 Kindern aus der Interventions- und sechs Kindern aus der Kontrollgruppe anhand Häufigkeiten der relevanten Codes miteinander verglichen.

Die Ergebnisauswertung konnte aufzeigen, dass sich im Nachtest insgesamt eine Steigerung des selbstregulierten Lernens abgezeichnet hat, wobei sich bei der Interventionsgruppe das Merkmal *Verbildlichung der Aufgabe*, im Vergleich zur Kontrollgruppe, signifikant verbessern konnte. Indes blieben Verbesserungen metakognitiver bzw. kognitiver Strategien wie *Ziele setzen* oder *Aufgaben ableiten* aus.

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	2
2	Einleitung	5
2.1	Ausgangslage	5
2.2	Persönlicher Bezug.....	6
2.3	Ziele der Arbeit	6
2.4	Fragestellung	6
2.5	Bearbeitung des Themas.....	6
3	Theoretische Verankerung.....	7
3.1	Selbstregulation	7
3.2	Kognition	8
3.3	Metakognition	8
3.4	Emotionen.....	9
3.5	Motivation.....	10
3.6	Lernstrategien	10
3.6.1	Kognitive Strategien.....	11
3.6.2	Metakognitive Lernstrategien.....	13
3.7	Modelle zum selbstregulierten Lernen.....	13
4	Fragestellung	16
5	Forschungsmethoden	17
5.1	Stichprobe.....	17
5.1.1	Intervention	18
5.1.2	Datenerhebung	19
5.1.3	Videografie.....	20
5.2	Auswertungsverfahren.....	20
5.2.1	Qualitative Inhaltsanalyse.....	20
5.2.2	Codierleitfaden.....	21
5.2.3	Codierung der Daten	24
5.2.4	Weitere Analyse der Codierung.....	25
6	Ergebnisse	26
6.1	Darstellung der Ergebnisse	26
6.1.1	Ergebnisse zu den Phasen des Modells nach Zimmerman und Campillo (2003).....	27

6.1.2	Ergebnisse der einzelnen Codes im zeitlichen Zusammenhang.....	29
6.1.3	Aussagen über die Grundgesamtheit	35
7	Diskussion.....	37
7.1	Veränderungen des selbstregulierten Lernens in der Planungs- Handlungs- und Reflexionsphasen nach erfolgtem Interventionstraining	37
7.2	Veränderungen in den Bereichen selbstregulatorischer Kompetenzen im Gruppenvergleich.....	39
7.3	Datenerhebung	40
7.4	Qualitative Inhaltsanalyse.....	42
7.5	Diskussion der Ergebnisse	44
8	Implikationen für die Heilpädagogik	46
9	Verzeichnisse.....	49
9.1	Tabellenverzeichnis	49
9.2	Abbildungsverzeichnis	49
9.3	Literaturverzeichnis.....	50
10	Anhang.....	53
10.1	Beschreibung des Vorgehens der Forschungsmethode „think-aloud“ (vgl. Schellings, van Hout-Wolters, Veenman & Meijer, 2013).....	53
10.2	Übersicht über die Einsatzhäufigkeit der verschiedenen Aufgaben	57

Danke

Mein herzlicher Dank geht an Dr. phil. Rupert Tarnutzer von der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Er ist Initiator und Projektverantwortlicher des Projekts MOSEL und hat mich als meine Begleitperson unterstützt und beratschlagt sowie Videoaufzeichnungen als Datengrundlage zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig geht mein Dank an Dr. phil. Achim Hättich, auf dessen Hilfe ich bei Fragen rund um die Videoanalyse zählen konnte. Des Weiteren möchte ich mich bei all jenen bedanken, von denen ich moralische Unterstützung erhalten habe oder auf deren Verständnis ich für mein zeitliches Eingebundensein zählen konnte.

2 Einleitung

Personen, welche den Begriff *Selbstregulation* zum ersten Mal hören und sich noch nie näher mit seiner Bedeutung beschäftigt haben, verbinden allenfalls etwas Negatives mit ihm. So mutet er doch an, etwas mit Einschränkung, (Mass-)Regelungen in Bezug auf sich selbst oder mit Verzicht zu tun zu haben. Setzt man sich jedoch mit dem dahinterliegenden Konzept auseinander, wird klar, dass hinter Selbstregulation ein Überbegriff für verschiedene vorteilhafte Eigenschaften und Kompetenzen in Bezug auf das Verhalten eines Menschen steht. Er kann sein Verhalten auf ein Ziel hin ausrichten und steuern (vgl. Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2006). Diese Fähigkeit ist für die Alltagsbewältigung von grossem Wert, da beispielsweise durch die Regulation der eigenen Gefühle ein besserer Umgang mit Stress hervorgeht. Auch im Arbeits- oder Schulalltag können Ziele, die fokussiert werden, besser erreicht werden, da man sich auf dem Weg dahin nicht so leicht von ihnen abbringen lässt. So hat Selbstregulation eine grosse Bedeutung in der Psychotherapie wie auch in den kognitiv-sozialen Lerntheorien (ebd.). Letztere sind beispielsweise im schulischen Kontext nicht mehr wegzudenken. Der Beitrag dieser Masterarbeit befasst sich mit Selbstregulation im schulischen Bereich und im Speziellen mit der Selbstregulation in Bezug auf das Lernen.

2.1 Ausgangslage

Diese Masterarbeit entsteht im Rahmen der Teilnahme an einem Forschungsprojekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Das Projekt, trägt den Namen „Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten“ (MOSEL). Dieses hat zum Ziel, mittels 18 Lektionen Interventionstraining das selbstregulierte Lernen bei SuS mit Lernschwierigkeiten im Fachbereich Mathematik zu fördern. Dabei handelt es sich um Interventionselemente, die kognitive, metakognitive und motivationale Aspekte abdecken, deren Förderung sich in bisherigen Untersuchungen als besonders effektiv hinsichtlich selbstregulierten Lernens erwiesen (vgl. Tarnutzer, 2017a).

Um die im Projekt formulierten Hypothesen empirisch zu überprüfen, wird ein Feldexperiment anhand eines Interventions- und Kontrollgruppendesigns durchgeführt. Dieses ermöglicht, Effekte zwischen Prä- und Post-Messung respektive Follow-up-Messung (+ 12 Wochen) zu überprüfen.

Die Intervention wird durch die Lehrperson in Kleingruppen ausserhalb des Klassenzimmers durchgeführt. Die 18 Förderlektionen erstrecken sich über einen Zeitraum von ca. neun Wochen, wobei in jeder Woche zwei Förderlektionen stattfinden. Inhaltlich zielen die Lektionen darauf ab, die Schülerinnen und Schüler (SuS) mit Kompetenzen in oben erwähnten kognitiven, metakognitiven und motivationalen Aspekten zu befähigen, welche sie zu „Lernprofis“ machen sollen (ebd., S. 9).

2.2 Persönlicher Bezug

Nach mehrjähriger Berufspraxis als Klassenlehrperson und aktueller Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin ist dieses Forschungsprojekt für mich von Interesse, da selbstreguliertes Lernen „... als Kernkompetenz zur Realisierung eines autonomen und mündigen Lebens ...“ (Götz und Nett, S. 152) anzusehen ist. Bei SuS mit einem negativen mathematischen Selbstkonzept habe ich als Lehrperson schon oft fachspezifisches Desinteresse und entsprechend wenig Motivation gegenüber mathematischen Lerninhalten erfahren. Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema der Selbstregulation und Motivation erhoffe ich mir einen Mehrwert und eine Erweiterung meines Handlungsrepertoires für die berufliche Praxis.

Sollten sich durch ein gezieltes Training, gerade auch bei Kindern mit Lernschwierigkeiten, Verbesserungen von Aspekten der Selbstregulation einstellen, so ist das Wissen darüber aus didaktischer Sicht sehr bedeutsam.

2.3 Ziele der Arbeit

Die Masterarbeit leistet einen Beitrag im Forschungsprojekt MOSEL, indem sie einer der Projektfragen nachgeht. Sie versucht herauszufinden und aufzuzeigen, inwiefern sich bei den SuS der Interventionsgruppe Veränderungen der Kompetenzen des selbstregulierten Lernens beobachten lassen – auch in Bezug auf die Kontrollgruppe, welche keine spezifischen Förderlektionen erfährt.

Für die Auswertung stehen die Probanden der einzelnen Testgruppen bzw. deren Videografien im Vordergrund. Videoaufzeichnungen wurden zu drei verschiedenen Messzeitpunkten vorgenommen: unmittelbar vor und nach erfolgtem Interventionsprogramm, welches auf die Verbesserung selbstregulatorischer Fähigkeiten ausgerichtet ist, sowie zwölf Wochen im Anschluss an dieses. Mittels erstelltem Codierleitfaden und der Software MAXQDA 2018, die zur qualitativen Inhaltsanalyse benutzt wird, soll es möglich sein, bei den Probanden sichtbare Aspekte der Selbstregulation beim Bearbeiten offener Mathematikaufgaben zu messen und durch anschliessende Datenauswertung Vergleiche zu ziehen.

2.4 Fragestellung

Mit vorliegender Arbeit wird überprüft, ob und bei welchen Aspekten des selbstregulierten Lernens sich Veränderungen abzeichnen und ob diesbezüglich Unterschiede zwischen Lernenden der Interventions- und der Kontrollgruppe auszumachen sind.

2.5 Bearbeitung des Themas

Bisheriger Forschungsstand

Recherchen über die Entwicklung von Forschungsaktivitäten zum Thema „selbstreguliertes Lernen“ zeigen gemäss Götz und Nett (2017, S. 145 f.) auf, dass dieses seit den 1980er Jahren an wissenschaftlicher Bedeutung gewonnen hat. Damals vor allem im Zusammenhang mit Arbeiten, die sozial- und persönlichkeitspsychologisch orientiert waren. Zeitgleich gewann das Konstrukt der Metakognition in der kognitiven Psychologie und der Entwicklungspsychologie an Bedeutung. Seit den 90er Jahren untersucht man Selbstregulation auch spezifisch im Lern- und Leistungskontext, was vor allem in der Pädagogischen Psychologie als relevant angesehen wird. Je nach forschungstraditionellen Perspektiven (z.B. Allgemeine Psychologie, Sozial-

psychologie, Pädagogische Psychologie) existieren unterschiedliche Definitionen von „selbstreguliertem Lernen“. Nach den oben genannten Autoren wird selbstreguliertes Lernen folgendermassen definiert:

Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Erwerbs von Wissen und Kompetenzen, bei der Lerner sich selbstständig und eigenmotiviert Ziele setzen sowie eigenständig Strategien auswählen, die zur Erreichung dieser Ziele führen und durch Bewertung von Erfolgen bezüglich der Reduzierung der Ist-Soll-Differenz Ziele und Aktivitäten im Hinblick auf die Erreichung des Sollzustandes prozessbegleitend modifizieren und optimieren. (Götz & Nett, 2017, S.146)

Gerade Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten sind jedoch in ihren kognitiven und metakognitiven Voraussetzungen oftmals eingeschränkt. Aufgrund negativer Lernerfahrungen fehlt es ihnen zudem häufig an Eigenmotivation. Dies alles sind Aspekte, die in dieser Form für die Erweiterung selbstregulatorischer Kompetenzen und eine Leistungsentwicklung hinderlich sind. Bisher fehlt es noch an Wissen über Vorläuferfertigkeiten für selbstreguliertes Lernen – dies erklärt, warum existente Förderprogramme noch zu wenig auf den Aspekt der Lernschwierigkeiten ausgerichtet sind und die Förderpraxis den Erwerb selbstregulierter Kompetenzen vernachlässigt (vgl. Tarnutzer, 2017a, S. 2).

3 Theoretische Verankerung

Der folgende Theorieteil klärt zuerst die für diese Arbeit zentralen Begriffe wie *Selbstregulation*, *Kognition*, *Emotion*, *Motivation* sowie *Lernstrategien*. Alsdann wird der Fokus auf ein im Zusammenhang mit selbstreguliertem Lernen wichtiges Modell gerichtet, welches für die Datenauswertung eine wichtige Rolle spielt und entsprechend genauer beschrieben wird.

3.1 Selbstregulation

Über den Begriff der Selbstregulation findet man in der Literatur viele verschiedene Modelle. Gemäss Kallweit (2015) ist der Vielzahl an Modellen das Element der Zielsetzung gemeinsam. Das heisst, dass eine Person, im Hinblick auf selbst gesetzte Ziele, ihr eigenes Verhalten steuert, wenn auf dem Weg Hindernisse auftreten oder wenn ein gewohnter Verhaltensfluss unterbrochen wird. Die Regulation erfolgt durch eine Modifikation des Verhaltens selbst oder durch eine Einflussnahme auf die Bedingungen des Verhaltens. Im Gegensatz zu vielen Verhaltensweisen, läuft Selbstregulationsverhalten nicht automatisiert ab. Vielmehr bedarf es dazu kognitiver Prozesse. Neben den kognitiven werden auch emotionale oder biologische Prozesse (beispielsweise der Schlaf-, Wachrhythmus) erwähnt. Auf letztere wird in dieser Arbeit jedoch nicht weiter eingegangen.

Mit dem Begriff Selbstregulation wird oft ein weiteres synonym verwendet: die Selbstkontrolle. Sie wird gemäss Kanfer, Reinecker und Schmelzer (2006) als Spezialfall der Selbstregulation angesehen. Kennzeichnend für die Selbstkontrolle ist, dass diese angewandt wird, wenn es sich um Verhaltensalternativen handelt, die für die Person konflikthaft sind und sie aus freiem Willen die Verhaltensalternative mit der geringeren Auftretenswahrscheinlichkeit wählt (die Person lehnt beispielsweise eine Zigarette ab, obwohl sie ein Verlangen danach hat). Mit der Selbstkontrolle wird somit ein spezifisches Verhalten in einer besonderen Situation beschrieben, nicht aber die Willenskraft einer Person.

Selbstregulation kann ihrem Grundgedanken nach durch die Funktion eines Heizungsthermostats veranschaulicht werden. Die aktuelle Temperatur (Ist-Zustand) wird mittels Thermostat mit der gewünschten Temperatur (Soll-Zustand) abgeglichen. Stimmt die aktuelle mit der gewünschten Temperatur überein, bedarf es keiner Regulation. Besteht zwischen beiden Werten jedoch eine Diskrepanz, findet eine Regulation der Temperatur statt. Bezogen auf das selbstregulierte Lernen kann dieses als „adaptive Zielverfolgung“ verstanden werden (vgl. Schmitz und Schmidt; zitiert nach Kallweit, 2015, S. 16). Auch Götz und Nett (2017) sprechen bei der Selbstregulation beim Lernen von einem zielorientierten Prozess des aktiven und konstruktiven Wissenserwerbs, bei dem Lernende in der Lage sind, Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen zu entwickeln, die zukünftiges Lernen fördern und erleichtern und die – vom ursprünglichen Lernkontext abstrahiert – auf andere Lernsituationen übertragen werden können. Dieser ganze Prozess beruht auf dem reflektierten und gesteuerten Zusammenspiel kognitiver und motivational-emotionaler Ressourcen einer Person.

3.2 Kognition

Unter Kognitionen werden gemäss Edelman (2000) alle Denk- und Wahrnehmungsvorgänge und deren mentale Ergebnisse (z.B. Wissen, Einstellungen, Überzeugungen, Erwartungen) verstanden.

Am Zustandekommen schulischer Leistungen sind kognitive Funktionen wie beispielsweise aktive, selektive Wahrnehmung, Einsatz von Gedächtnis und Wissen, Analysieren, Vergleichen oder Klassifizieren beteiligt. Dabei sind kognitive Prozesse eng mit emotionalen und motivationalen verbunden (siehe Pkt. 3.4 und 3.5).

3.3 Metakognition

Unter Metakognition wird nach Walter und Wember (2007, S. 271) eine psychische Aktivität verstanden, die sozusagen „hinter“ den kognitiven Funktionen steht: das Wissen über die eigenen Kognitionen. Mit anderen Worten ist damit das Wissen über das eigene Vermögen gemeint. Dies zum Beispiel in Bezug auf das Aufgabenlösen, die dafür aufzubringende Zeit oder das Bewusstsein über die Wahl zielführender Strategien, die laufende Überprüfung, ob der eingeschlagene Weg noch immer der richtige ist und letztlich eine kritische Ergebnisprüfung.

Metakognition entwickelt sich erst allmählich, bleibt dann aber relativ stabil. Dieses Wissen kann bewusst abgerufen und, in Abhängigkeit der Ausdrucksfähigkeit der Kinder, sprachlich formuliert werden.

Schneider (1989) beschreibt diesbezüglich verschiedene Forschungsergebnisse im Bereich der Metagedächtnisforschung. Er geht davon aus, dass sich mit der Erweiterung des Alltagswissens aufgrund neuer Erfahrungen auch das Metagedächtnis von Kindern kontinuierlich vergrößert.

Nach Schreblowski und Hasselhorn (2005) ist aus entwicklungspsychologischer Forschung bei den meisten Kindern zwischen acht und zehn eine kognitive Veränderung zu beobachten. Sie beginnen vermehrt über ihr eigenes Lernen nachzudenken, womit der Anstieg metakognitiven Wissens und auch spontane Anwendung von Selbstkontrollstrategien einhergeht. Im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren entwickelt sich metakognitives Wissen weiter, wobei gemäss den Autoren die Intelligenz eine Rolle spielt. Je höher diese ist, desto ausgeprägter entwickeln sich metakognitive Fertigkeiten und die Nutzung lernförderlicher Strategien.

Vielfältige Erfahrungen mit Gedächtnisaufgaben helfen einem Kind, das Wissen über sein Gedächtnis zu vergrößern, sowie Lernstrategien aufzubauen. Was unter metakognitiven Lernstrategien zu verstehen ist, wird unter Punkt 3.6 ausgeführt.

3.4 Emotionen

Während der Begriff Emotionen in der Alltagssprache allermeist mit dem Begriff „Gefühle“ gleichgesetzt wird, haben Theoretiker und Forscher eine sehr viel komplexere Auffassung von Emotionen. Es existieren unterschiedliche theoretische Ansätze, welche verschiedene Schwerpunkte im Bereich der emotionalen Entwicklung setzten (vgl. Breitenbach, 2014, S. 314 f.). Diese Masterarbeit folgt dem Verständnis des funktionalistischen Ansatzes. Dieser geht davon aus, dass die Grundfunktion von Emotionen darin besteht, in einer gegebenen Situation zielgerichtet Handlungen zu fördern, um Motive zu verfolgen bzw. Bedürfnisse zu befriedigen. Die Emotion Angst beispielsweise veranlasst Menschen dazu, bei Gefahr zu flüchten oder ihr auszuweichen und zielt somit auf das Erreichen der Selbsterhaltung ab (ebd.). Emotionen werden im weiteren Schreibverlauf insofern betrachtet, als dass sie mit kognitiven Komponenten der Informationsverarbeitung zusammenhängen und eine Funktion für Lernvorgänge haben.

Gemäss Walter und Wember (2007) liegt in unserem psychischen System eine enge Verflechtung zwischen kognitiven und emotionalen Anteilen vor. Es gibt weder eine Kognition ohne Emotion, noch eine Emotion ohne Kognition. Demnach handelt es sich beim Prozess der Informationsverarbeitung immer um ein Zusammenwirken kognitiver und emotionaler Prozesse. Dass Lernen durch Emotionen positiv oder negativ beeinflusst werden kann, ist eine Binsenweisheit. Wenn Lernende beispielsweise den Lehrer oder Unterrichtsinhalte als bedrohlich und fremd erleben, wenn sie sich selbst als unbegabt ansehen, wenn auf ihre Lebensgeschichte und auf ihre in ihrer Lebenswelt erworbenen Lernerfahrungen wenig oder gar nicht eingegangen wird, muss man damit rechnen, dass diese Umstände das Lernen behindern.

Nach Frenzel und Stephens (2017, S. 50 ff.) beeinflussen Emotionen unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln. Befunde der Hirn-, Stimmungs- und Gedächtnisforschung belegen den Zusammenhang zwischen Emotionen und Lernen. Für schulische Lernkontexte kann angenommen werden, dass Emotionen über kognitive Ressourcen, über Lernstrategien und Selbstregulation beim Lernen sowie über Motivation die Lernleistung beeinflussen. Eine Vielzahl an Studien im Kontext der Gedächtnisforschung weisen nach, dass Lerninhalte, die emotional positiv konnotiert sind, einem besser in Erinnerung bleiben, als es neutrale Lerninhalte vermögen, da emotionale Reize hirnpfysiologisch den Hippocampus, jene Hirnregion welche für die Konsolidierung im Gedächtnis verantwortlich ist, beeinflussen.

Positive Emotionen wirken sich auf das Ausmass der Selbstregulation des Lernens aus bzw. beeinflussen dieses positiv. Herrschen jedoch in einer Lern- oder Leistungssituation negative Emotionen wie Langeweile oder Hoffnungslosigkeit vor, senkt dies sowohl die intrinsische Motivation (das Ausführenwollen einer Tätigkeit um ihrer selbst willen) als auch die extrinsische Motivation (sich als Mittel zum Zweck anzustrengen) (ebd.).

Wie bereits weiter oben beschrieben, können Emotionen auch gemäss Edelman (2000) als Ergebnis von Informationsverarbeitungsprozessen angesehen werden, beeinflussen jedoch ihrerseits wiederum Informationsvorgänge. So sind Bedürfnisse und Gefühle sehr eng miteinander verbunden. Sie sind nicht nur Begleiterscheinungen von motivationalen Vorgängen, sondern können selbst als aktivierend oder hemmend fungieren. Diese Gegebenheit zeigt eine weitere enge Verknüpfung auf, diejenige zwischen Emotionen und der Motivation. Gleiches schildern auch Frenzel und Stephens (2017, S. 51), die umschreiben, dass in vielen Motivationstheorien emotionales Erleben, wie Freude oder Angst, als grundlegender Aspekt mancher Motivationsformen angesehen wird. Andererseits finden sich in vielen Emotionsdefinitionen motivationale Komponenten wieder. Solche Überlappungen in Definitionen von Motivation und Emotion zeigen deren Zusammenhang auf, und verdeutlichen, dass keine eindeutigen Wirkrichtungen auszumachen sind.

3.5 Motivation

Die Frage, wie man Motivation erzeuge, ist gemäss dem Neurowissenschaftler Manfred Spitzer im Grunde eine unsinnige Frage, da wir Menschen aufgrund unseres Belohnungssystems gar nicht anders könnten als neugierig und motiviert auf die Welt zuzugehen. Jeder Lernerfolg führe zu einem, über die körpereigenen „Glücksdrogen“ vermittelten, Glücksgefühl und somit sei das menschliche Gehirn eigentlich von Natur aus lernsüchtig (vgl. Spitzer; zitiert nach Breitenbach, S. 241 f.). Diese Ansicht wird von Dresel und Lämmle (2017) relativiert. Gemäss diesen Autoren leitet sich der Begriff Motivation vom lateinischen Wort *movere* ab und bedeutet *bewegen*. Sich bewegen drückt den Grundgedanken der Motivation aus, als etwas, was uns in eine bestimmte Richtung antreibt. Viele Autoren definieren Motivation als psychischen Prozess, der unser Handeln zielgerichtet ins Rollen bringt, steuert, es aufrechterhält und evaluiert. Bei diesem Verständnis hängt Motivation einerseits von Merkmalen der Person und andererseits von der gegebenen Situation ab. Individuen sind demnach mitnichten in jeder Situation und für dieselben Dinge in gleicher Weise motiviert. Kognitive Prozesse sind im Zusammenhang mit der Motivation zentral. So beispielsweise vorab gesetzte gedankliche Ziele über einen wünschenswerten Zustand oder Erwartungen darüber, ob erwünschte Zustände durch eigenes Handeln erreicht werden können. Diese Erwartungen sind ihrerseits durch das Einschätzen der persönlichen Fähigkeiten beeinflusst (ebd.). An dieser Stelle sei deshalb eine weitere Komponente erwähnt, welche eine zentrale Grundvoraussetzung der Motivation, der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft von Personen, sich auf einen Lerninhalt einzulassen, bildet: Banduras Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Dresel & Lämmle, 2017). Gemeint ist eine kontextspezifische Überzeugung, also die Erwartung oder Annahme einer Person darüber, ob sie selbst eine bestimmte Handlung erfolgreich ausführen kann. „Perceived self-efficacy is concerned not with the number of skills you have, but with what you believe you can do with what you have under a variety of circumstances.“ (Bandura, 1997, S. 37).

Diese (themenspezifische) Selbstwirksamkeitserwartung steht somit in engem Zusammenhang mit einer Anstrengungsbereitschaft, sich auf eine Lernaufgabe einzulassen oder sie zu vermeiden, weil die Zuversicht in die eigenen Problemlösekompetenzen fehlt und sich entsprechend Angst vor einem Misserfolg einstellt (vgl. Dresel & Lämmle, 2017).

Eine weitere wichtige Komponente in der motivationspsychologischen Forschung ist die Frage des Wertes einer bestimmten Tätigkeit und deren Ergebnisse bzw. wie diese in der subjektiven Wahrnehmung einer Person bewertet werden. Hierbei wird zwischen *intrinsischer Motivation*, die in SuS selbst entsteht, beispielsweise aus Interesse an der Sache oder weil eine Tätigkeit an sich als positiv erlebt wird, und *extrinsischer Motivation* zu unterscheiden. Bei Letzterer handelt es sich um eine Form der Motivation, die sich durch äussere Reize ergibt, weil beispielsweise eine Belohnung, Anerkennung oder aber die Vermeidung einer Strafe (z.B. bei Nichterledigung der Hausaufgaben) angestrebt wird (ebd., S. 89).

3.6 Lernstrategien

Werden sinnvolle Lernstrategien zur Erreichung eines Ziels eingesetzt, so gilt dies als Aspekt des selbstregulierten Lernens (vgl. Kipert & Mische, 2008). Was unter Lernstrategien verstanden wird bzw. wie sie unterschieden werden, zeigen folgende Zeilen auf.

Gemäss Friedrich und Mandl (2005) kann man viele Aspekte des eigenen Lernens beeinflussen, indem man Strategien anwendet. Als solche Lernstrategien bezeichnen die Autoren Verhaltensweisen und Gedanken, welche die Lernenden aktivieren, um die eigene Motivation und den Prozess der Wissensaneignung zu be-

einflussen und zu steuern. Nach Artelt (2000) kann eine Strategie, einfach ausgedrückt, als Vorgehensweise definiert werden, die zur Bewältigung einer Aufgabe dient. In der Wissenschaft herrscht Einigkeit darüber, dass es sich beim Begriff Lernstrategie um komplexe Handlungssequenzen handelt, die einzelne Vorgehensweisen in einen sinnvollen Zusammenhang stellen und dem Erreichen eines Lernziels dienen. Je häufiger solche Lernstrategien angewendet werden, desto automatisierter laufen sie mit der Zeit ab, weil dafür weniger kognitive Kapazität in Anspruch genommen werden muss. Jedoch fallen einem Lernstrategien allermeist nicht einfach in den Schoß – sie müssen trainiert werden und können sich alsdann positiv auf den Lernerfolg auswirken.

Bei den allgemeinen Lernstrategien werden gemäss Friedrich und Mandl (2005, S. 1 ff.) zwischen **Primär-, Regulations- und Stützstrategien** unterschieden. Primärstrategien fördern direkt den informationsverarbeitenden Prozess. Hierunter fallen die *kognitiven Strategien* zur Wissensnutzung, zum Organisieren, Elaborieren und Memorieren von Lerninhalten. Zu den Regulationsstrategien zählen die *metakognitiven Strategien* zur Planung, Überwachung und Regulation des gesamten Lernprozesses. Stützstrategien hingegen schaffen möglichst günstige Rahmenbedingungen für das Lernen. Darunter fallen *motivational-emotionale Stützstrategien*, *kooperative Lernstrategien* (Zusammenarbeit mit anderen Lernenden) sowie die gezielte Nutzung wichtiger *Lernressourcen* wie z.B. der Lernzeit, der Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Informationsmaterialien (Medien). Dabei gilt zu beachten, dass die einzelnen Strategien häufig einen „multifunktionalen Charakter“ aufweisen (vgl. Friedrich & Mandl, 2005, S. 2). Das bedeutet, dass beispielsweise ein Mind-Map sowohl eine Elaborations- oder eine Organisationsstrategie sein kann – je nachdem, worauf das Hauptaugenmerk gelegt wird.

Für ein vertiefteres Verständnis werden nachfolgend die kognitiven Strategien der *Wissensnutzung* und des *Elaborierens* sowie die *metakognitiven Strategien* genauer beleuchtet.

3.6.1 Kognitive Strategien

Wissensnutzungsstrategie

Gemäss Bransford, Franks, Vye & Sherwood (zit. nach Friedrich und Mandl, 2005, S. 6) besteht ein typisches Lernproblem in jenem des 'trägen Wissens', bei dem Lernende nicht auf bereits erworbenes Wissen zurückgreifen können. Wissensnutzungsstrategien sollen diesem Phänomen entgegenwirken und vorhandenes Wissen in neuen Lernsituationen aktivieren bzw. verfügbar machen, so dass es in Anwendungs- und Transfersituationen reproduziert werden kann. Die Lernenden gehen bei dieser Lernstrategie zielgerichtet vor. In Bezug auf eine Problemlöseaufgabe beispielsweise eruieren SuS in einer Situation, was bereits bekannt ist und was herausgefunden werden muss. Aufgrund dieser Informationen erschliessen sie die Mittel, die es braucht, um zum Ergebnis bzw. Ziel zu kommen.

Gerade in Bezug auf die Verbesserung von Problemlösekompetenzen erweist sich das *Laute Denken* als hilfreich (vgl. Funke & Zumbach, 2005).

Lautes Denken meint gemäss Brunsting (2011) das hörbare Aussprechen der eigenen Gedanken zur gleichzeitig ablaufenden Aufgabenbearbeitung. Es wird als Lernstrategie angesehen und ermöglicht es, sich selbst sowie Beobachterinnen und Beobachtern Einblicke ins eigene Denken zu verschaffen. Es gilt als hervorragendes Mittel, um verborgene innere Prozesse ans Licht zu bringen. So wird *Lautes Denken* vor allem im Bereich der Problemlöse- und Lernstrategieforschung zum selbstregulierten Lernen genutzt und hat eine lange Tradition als Datenerhebungsmethode (Sandmann, 2014).

Elaborationsstrategien

Mit Elaborationsstrategien sind nach Friedrich und Mandl (2005) jene Strategien gemeint, welche dem Verstehen und dem dauerhaften Behalten neuer Informationen dienen. Sie bezwecken, neues und bedeutungsvolles Wissen in bereits bestehende kognitive Strukturen zu integrieren, was das spätere Abrufen erleichtern soll. Dazu werden Strategien eingesetzt wie beispielsweise die Aktivierung des Vorwissens, das Fragenstellen oder auch das Erzeugen von Vorstellungsbildern.

Vorwissen aktivieren

In der Pädagogik ist die Bedeutung des Vorwissens und der Vorwissensaktivierung für den weiteren Wissenserwerb unumstritten. In der Kognitionspsychologie wird vor allem zwischen *deklarativem* und *prozeduralem Wissen* unterschieden. *Deklaratives Wissen* ist Wissen über Fakten, Bedeutungen von Symbolen und die Konzepte und Prinzipien eines bestimmten Bereichs. Es gilt als explizites und damit verbalisier- und bewusst abrufbares Wissen. *Prozedurales Wissen* auf der anderen Seite gilt als implizit und damit schwer erklärbar. Es wird unbewusst aktiviert und bezieht sich auf Handlungen und Fertigkeiten einer Person (vgl. Krause & Stark, 2005, S. 39). Paris, Lipson und Wixson (zit. nach ebd.) ergänzen die Komponenten des deklarativen und prozeduralen mit *konditionalem Wissen*. Damit ist das Wissen darüber gemeint, in welcher Situation ein bestimmtes Wissen zur Anwendung gelangen sollte.

Eine bewährte Methode der Vorwissensaktivierung ist zum Beispiel das Brainstorming, bei dem SuS ihr bestehendes Wissen zu einem Thema, vorerst ohne es zu kommentieren, sammeln. Als weitere Methode kann dazu das Verfassen eines Erfahrungsberichtes dienen. Indem Lernende von eigenen Erfahrungen berichten knüpfen sie direkt an ihre Erlebniswelt an, was zudem positive Effekte auf die Motivation haben kann.

Die eingesetzten Methoden ermöglichen es schliesslich, mittels Gebrauch von Analogien das Vorwissen zu einem Thema für den Wissenserwerb in neuen Bereichen zu nutzen.

Fragenstellen

Das *Fragenstellen* bzw. Fragen, die von Lernenden selber gestellt werden, gelten gemäss Forschungen als eine grundlegende kognitive Lernstrategie (vgl. Neber, 2005). *Fragenstellen* gehört ebenfalls zu den Elaborationsstrategien, welche das dauerhafte Behalten neuer Informationen unterstützen sollen, so dass es für die Wissensnutzung zur Verfügung steht. Der Autor weist auf die Bedeutung des jeweiligen Kontextes hin (beispielsweise in Vorlesungen, in tutoriellen Situationen oder beim selbstständigen Lernen), der entsprechend unterschiedliche Bedingungen für das Fragenstellen darstellt. Es werden zwei grundlegend verschiedene Frageformen unterschieden: *Selbstfragen*, die keinen sozialen Kontext voraussetzen und *kommunikative Fragen*, welche in einer Klasse, Gruppe oder an einen Tutor gestellt werden und somit in einem sozialen Kontext stehen. In diesem Zusammenhang bekommen die Funktionen des *Fragenstellens* eine Bedeutung. Neber (2005, S. 51.) spricht bei Fragen mit bestimmten Funktionen von „epistemischen Fragen“. Ihr Merkmal ist es, dass sie zu Erkenntnissen und Wissen beitragen. Epistemische Fragen sind für den aktiven Wissenserwerb in allen genannten Kontexten relevant und können in Form von Selbstfragen und in Form von kommunikativen Fragen vorkommen.

Vorstellungsbilder

Uns Menschen liegt die Fähigkeit inne, uns mit verschlossenen Augen und somit ohne visuelle Wahrnehmung, sondern aufgrund von Gedächtnisinhalten, Gegenstände vorstellen zu können.

Um sich Informationen besser merken oder Sachverhalte besser verstehen zu können, eignet sich das Verfahren, sich mental eine Vorstellung eines Bildes zu machen. Werden solche meist visuellen Vorstellungsbilder bewusst, zwecks effizienteren Lernens eingesetzt, wird dies als Imagery-Strategie bezeichnet. Solche mentalen Konstruktionen von Objekten und Situationen können aufgrund von bereits vorhandenem Wissen erzeugt werden.

Die Art unserer Informationsverarbeitung wirkt sich auf die Lernergebnisse aus. Befunde empirischer Forschung konnten einen lernförderlichen Effekt auf die Verarbeitung von Informationen mittels Vorstellungsbildern aufzeigen, wodurch Informationen durch Bildung entsprechender Vorstellungen aus dem Gedächtnis angereichert werden (vgl. Bannert & Schnotz, 2005).

3.6.2 Metakognitive Lernstrategien

Metakognitive Lernstrategien zielen nach Kipert und Mische (2008) darauf ab, die eigenen Lernschritte und ihren Erfolg zu kontrollieren. Dazu gehört, das eigene Lernen zu diagnostizieren und zu kontrollieren, auf der Basis der Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen. Dabei ist ein Wissen über die eigenen kognitiven Kompetenzen und die Fähigkeit, eigene Denkprozesse zu überwachen und zu steuern, notwendig. Der Einsatz von metakognitiven Strategien macht dabei nur bei subjektiv mittelschweren Aufgaben Sinn. Bei zu schwierigen Aufgaben müsste adäquates metamemorales Wissen nicht zur Lösung, sondern in vielen Fällen zur realistischen Einschätzung der Aussichtslosigkeit längerer Anstrengungen führen. Bei zu leichten Aufgaben hingegen seien Metakognitionen unwichtig, da sie zur Bearbeitung der Aufgabe nicht benötigt werden.

Zum bisherigen ausgeführten theoretischen Teil kann zusammenfassend festgehalten werden, dass Lernende, die ihr eigenes Lernen effektiv regulieren, sich grundsätzlich selbstständig Lernziele setzen können und zur Zielerreichung sinnvolle Techniken und Strategien auswählen bzw. einsetzen. Dabei können sie ihre Motivation aufrecht halten und den Lernprozess im Hinblick auf das zu erreichende Ziel während und nach dessen Abschluss bewerten oder korrigieren.

Im nächsten Punkt wird ein bekanntes Modell zum selbstregulierten Lernen, mit all seinen zugehörigen Kategorien und Aspekten, beschrieben.

3.7 Modelle zum selbstregulierten Lernen

Um komplexe Sachverhalte zu strukturieren und Prozesse vereinfacht darstellen zu können, nutzt man in der Forschung Modelle, von denen gemäss Götz (2017, S. 152 ff.) in Bezug auf selbstreguliertes Lernen, zahlreiche existieren. Als Gemeinsamkeit aktueller Modelle kann das dynamische Zusammenwirken motivationaler, kognitiver und metakognitiver Aspekte des Lernens angesehen werden (siehe Pkt. 3.3 bis 3.5). Unterschiede bestehen hingegen bezüglich ihrer dargestellten Konstrukte und ob diese vor allem hierarchisch und somit einander übergeordnet oder in einer zeitlichen Reihenfolge angeordnet sind. So werden grundsätzlich zwei Modelltypen unterschieden: Hierarchiemodelle und Phasen- bzw. Prozessmodelle.

Modelle, welche Selbstregulation hierarchisch auf Stufen oder Ebenen darstellen, werden besonders dahingehend kritisiert, dass sie statisch seien und nichts darüber aussagten, an welchen Stellen eines Lernprozesses einzelne Komponenten nötig und bedeutsam wären (vgl. Kallweit, 2014, S. 36 f.).

Da in dieser Masterarbeit Beobachtungen schwerpunktmässig auf den Bearbeitungsprozess von Lernenden gerichtet wird, liegt ihr das bekannte Prozess- bzw. Phasenmodell von Zimmerman und Campillo (2003) zugrunde. Seine Theorie über das selbstregulierte Lernen basiert auf der sozial-kognitiven Lerntheorie, welche ihrerseits auf Bandura zurückzuführen ist. Banduras Lerntheorie beruht auf der Annahme, dass sich eine Person, ihr Verhalten und die bestehenden Umweltbedingungen im Lernprozess gegenseitig beeinflussen. Diese Wechselwirkungen werden als „reziproker Determinismus“ bezeichnet (Bandura; zitiert nach Labuhn, 2008, S. 6). Seine Lerntheorie wird auch Modelllernen genannt, welches sich dadurch auszeichnet, dass unser Lernen durch Beobachten und Nachmachen von Handlungen anderer Personen erfolgt. Die durch Beobachtung aufgenommenen Informationen werden über metakognitive und motivationale Prozesse gesteuert, für deren Umsetzung wiederum motorische Fähigkeiten und ein motivationaler Anreiz bestehen müssen (vgl. Labuhn, 2008).

Nach Zimmerman (2002) stellt Selbstregulation bzw. selbstreguliertes Lernen kein erworbenes Persönlichkeitsmerkmal dar, das man besitzt oder nicht. Vielmehr definiert sich diese Fähigkeit über drei zyklisch verlaufende Phasen, die in wechselseitiger Abhängigkeit zueinander stehen:

- **die Vorbereitungsphase**, welche sich auf Prozesse bezieht, die der eigentlichen Lernhandlung vorausgehen
- **die Handlungsphase**, die sich direkt auf die Bearbeitung einer Lernaufgabe bezieht
- **die Selbstreflexionsphase**, in welcher eine abgeschlossene Handlung reflektiert und bewertet wird.

Das Ergebnis der Selbstreflexion beeinflusst die nachfolgende Vorbereitungsphase und damit zukünftiges Lernen. Die Inhalte und Funktionen der einzelnen Phasen werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt. Dabei charakterisiert sich das Phasen- bzw. Prozessmodell durch die Konstrukte, die in einer zeitlichen Reihenfolge angeordnet sind – so erfolgt beispielsweise die Planung vor dem eigentlichen Lernbeginn oder die Evaluation des Lernprozesses erst nach dem Lernen.

Abbildung 1: Phasenmodell des selbstregulierten Lernens nach Zimmerman und Campillo (2003) in der deutschen Übersetzung nach Hasselhorn und Labuhn (2008, S. 9).

In ihrem Modell, welches die deutsche Übersetzung des Modells von Zimmerman und Campillo (2003) darstellt (siehe Abbildung 2), unterteilen Hasselhorn und Labuhn (2008) die **Vorbereitungsphase** in zwei Kategorien: **Aufgabenanalyse** und **motivationale Selbstüberzeugung**.

Aufgabenanalyse beinhaltet die persönliche *Zielsetzung*, welche sich auf Lernergebnisse oder die Aufgabenbearbeitung bezieht und von zentraler Bedeutung ist, da sie als eigentlicher Initiator für den Lernprozess gesehen wird. Um gesetzte Ziele erreichen zu können bedarf es einer *Planung von Lernstrategien*, die eingesetzt werden sollen, wobei ein breit vorhandenes Repertoire an solchen Strategien es erlaubt, diese auch adaptiv und flexibel einzusetzen. Über die Aufgabenanalyse hinaus unterliegt die Planungsphase einer Reihe motivationaler Überzeugungen, welche die Richtung des Verhaltens erheblich beeinflussen bzw. bestimmen. Darunter fallen Konstrukte wie *die Selbstwirksamkeitserwartung* oder persönliche also *intrinsische Interessen oder Werte*, die dem Lerngegenstand entgegengebracht werden (siehe Pkt. 3.5). Es gibt Evidenz dafür, dass Lernende mit einer hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugung sich höhere Ziele setzen, diese beharrlicher verfolgen und in der Konsequenz höhere Lernerfolge erzielen, was wiederum zu mehr Motivation verhelfen kann. Entsprechend schreibt Zimmerman über Lernende: „Clearly, their motivation does not stem from the task itself, but rather from their use of self-regulatory processes, such as self-monitoring, and the effects of these processes on their self-beliefs“ (2002, S. 67). Bereits an dieser Stelle werden die Wechselwirkungen der Aspekte in der Planungsphase und deren Wirksamkeit auf die nachfolgende Handlungsphase ersichtlich (Labuhn, 2008; Zimmerman, 2002).

Die **Handlungsphase** wird durch die Konstrukte der **Selbstkontrolle** und der **Selbstbeobachtung** reguliert. In dieser Phase findet die eigentliche Aufgabenbearbeitung statt. Durch Kontrollstrategien wird die Konzentration auf den eigentlichen Lernprozess gerichtet. Durch *Selbstinstruktion* und den *Aufmerksamkeitsfokus* - zwei wesentlichen Aspekten der Selbstkontrolle – wird die Ausführung des Lernprozesses optimiert. Mit der *Selbstinstruktion* ist gemeint, dass der oder die Lernende das Vorgehen im Prozess der Lösungsfindung beschreibt. Dadurch kann das Lernen unterstützt werden. Gemäss Breitenbach (2014) wird Aufmerksamkeit als Basisfunktion betrachtet, die unter anderem an Prozessen der Handlungsplanung beteiligt ist. Aufmerksamkeitsleistungen sind immer dann erforderlich, wenn für die Bewältigung einer Aufgabe keine Routinehandlungen zur Verfügung stehen. *Fokussierung der Aufmerksamkeit* beschreibt die Fähigkeit, sich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren, während Störungen ignoriert werden. Die Aufnahme aufgabenrelevanter Informationen bei Ausblendung irrelevanter Reize ist Voraussetzung für viele kognitive Leistungen. Nach wie vor bleiben auch in dieser Phase die verwendeten *Bearbeitungsstrategien* (z.B. Wichtiges unterstreichen, Notizen machen, Lerninhalte visualisieren), als elementare Bestandteile selbstregulierten Lernens, von Bedeutung.

Das Konstrukt der Selbstbeobachtung umfasst sämtliche Formen der Überwachung und Aufzeichnung sowie der Bewertung des eigenen Verhaltens. Selbstbeobachtung geschieht während der Bearbeitung einer Aufgabe, indem die lernende Person ihre Arbeitshandlungen und die erzielten Resultate durch metakognitive Prozesse überwacht. Im *Registrieren* und *Protokollieren* des eigenen Lernverhaltens, wird man sich dessen bewusster. So registriert man zum Beispiel im Erfassen der Lernzeit Unterschiede in Lernsituationen – dass man beispielsweise Hausaufgaben alleine schneller löst, als mit einem Freund – oder umgekehrt. Solche Feststellungen können alsdann zum Experimentieren eigener Lernstrategien führen und diese idealerweise positiv beeinflussen.

Den Kontroll- und Selbstbeobachtungsstrategien kommt eine grosse Bedeutung hinsichtlich eines erfolgrei-

chen, selbstregulierten Lernprozesses zu und sie beeinflussen wiederum die anschließende Reflexionsphase (ebd.).

Die **Reflexionsphase** beinhaltet die zwei Konstrukte **Selbstbewertung und Reaktionen**, welche an den eigentlichen Lernprozess anknüpfen. Die Selbstbewertung umfasst die *Selbsteinschätzung* und die *Kausalattribution*. Dabei bezieht sich die *Selbsteinschätzung* auf die in der Vorbereitungsphase gesetzten Ziele. Anhand festgelegter Standards und des Ziels wird die eigene Leistung mit derjenigen, die angestrebt wird, verglichen. Hierbei ist die Einschätzungsgenauigkeit entscheidend - sowohl für den Lernerfolg als auch für die weitere Selbstregulation.

Die *Kausalattribution* erfolgt im Anschluss an die *Selbsteinschätzung*. Gemeint ist die Zuschreibung von Ursachen hinsichtlich des Lernergebnisses. Je nach Art der Zuschreibung kann sich diese positiv oder negativ auf das weitere Lernen auswirken. Wenn beispielsweise ein Misserfolg auf mangelnde fachliche Fähigkeit zurückgeführt und gar als stabiles Merkmal angesehen wird, weil man sich selber zuschreibt, schon immer schlecht in Mathematik gewesen zu sein, so wirkt sich diese Attribuierung negativ auf die Motivation und zukünftige Auseinandersetzung mit solchen Aufgaben aus (siehe auch Pkt. 3.5). Kann ein Misserfolg jedoch dem Einsatz inadäquater Strategien zugeschrieben werden, so kann dies die Motivation aufrechterhalten, da Strategien als etwas aktiv Veränderbares angeschaut werden können. Somit bleibt die Aussicht auf Erfolg bei der Anwendung einer adäquaten Methode bestehen. Die *Selbsteinschätzung* und die *Kausalattribution* führen schliesslich zu Reaktionen im zyklischen Prozess des selbstregulierten Lernens.

Bei den Reaktionen ist die Kategorie der *Selbstzufriedenheit* auszumachen, welche sich in Zufriedenheit oder Unzufriedenheit gegenüber der eigenen Leistung äussern kann. Je nachdem kann eine lernende Person entsprechend *adaptiv* oder *defensiv* auf die Selbstbewertung reagieren. Mit einer adaptiven Reaktion wird die Person versuchen, ihre Lernmethode durch Anpassungen zu verbessern. Die defensive Reaktion führt zu einem Vermeidungsverhalten – man erscheint beispielsweise nicht zu einem Test. Ob nun in Bezug auf die eigenen Leistungen Zufriedenheit oder Unzufriedenheit herrscht – beide Affekte werden die motivationalen Prozesse, wie etwa die *Selbstwirksamkeitserwartung*, in entsprechender Weise beeinflussen. Bezogen auf das Modell von Zimmerman und Campillo (2003) nimmt die Reflexionsphase einen entscheidenden Einfluss auf die Vorbereitungsphase für eine nächste Aufgabenbearbeitung, namentlich auf motivationaler als auch auf kognitiver und verhaltensbezogener Ebene. Es würde sich beispielsweise in einer Anpassung oder Veränderung der Strategien oder der Ziele äussern (ebd.).

4 Fragestellung

Aufgrund der bisherigen Ausführungen kann davon ausgegangen werden, dass nach erfolgtem Interventionsprogramm bei den SuS mit Lernschwierigkeiten mehr kognitive und metakognitive Strategien abrufbar sind bzw. eingesetzt werden können – auch im Vergleich zu den Lernenden der Kontrollgruppe. Somit interessiert diese empirische Masterarbeit die Klärung folgender Fragestellungen:

1. Inwieweit verbessern sich Merkmale der Komponenten selbstregulierter Fähigkeiten der Planungs-, Handlungs- und Reflexionsphase nach erfolgtem Interventionstraining?
2. Inwieweit sind allfällige Verbesserungen der Interventionsgruppe bezüglich der Merkmale des selbstregulierten Lernens stärker als jene der Kontrollgruppe?

5 Forschungsmethoden

Dieser Masterarbeit liegen Daten aus dem Bereich der empirischen Sozialforschung zugrunde. Diese zeichnet sich durch eine methodisch-systematische Sammlung von Daten aus, welche es erlaubt, Erfahrungswissen im sozialwissenschaftlichen Bereich zu generieren (vgl. Mayring, 2016).

Als Daten des MOSEL-Projekts werden die Verhaltensweisen der Schülerinnen- und Schüler mittels Videoaufnahmen bei Vor- und Nachtests und beim Follow-up festgehalten. Empirische Sozialforschung unterscheidet des Weiteren zwischen quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden. Die Videoaufzeichnungen bilden die Datengrundlage für die qualitative Forschungsmethode.

Es werden Videoaufzeichnungen des projektbezogenen Vortests, des Nachtests und des Follow-ups mittels qualitativer Inhaltsanalyse in Bezug auf das selbstregulierte Lernen analysiert. Verhaltensänderungen in Bezug auf Aspekte des selbstregulierten Lernens werden anschliessend quantitativ verglichen.

In den nachfolgenden Abschnitten wird der methodische Teil der Arbeit erläutert.

In der Beschreibung des Forschungsdesigns, erfolgt zuerst ein Abriss der Stichprobe. Anschliessend werden die Inhalte des Interventionsprogramms sowie des Ablaufs der Datenerhebung zu den drei verschiedenen Messzeitpunkten skizziert. Im Anschluss daran werden die gewählten methodischen Schritte, namentlich das Erhebungs-, das Aufbereitungs- und das Auswertungsverfahren, dargestellt.

5.1 Stichprobe

Die Grundgesamtheit der Stichprobe umfasst integrativ beschulte SuS der vierten bis sechsten Regelklasse der Primarstufe, im Alter von 10 bis 13 Jahren, welche sich folgendermassen zusammensetzt:

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe nach Klasse und Geschlecht

	4. Klasse		5. Klasse		6. Klasse		Total
	Mädchen	Knabe	Mädchen	Knabe	Mädchen	Knabe	
Interventionsgruppe	4	3	2	2	2	3	16
Kontrollgruppe	3	1	3	2			9

Diesen SuS ist gemein, dass sie mathematische Lernschwierigkeiten aufweisen. Mit dem Begriff Lernschwierigkeiten werden hier Probleme des Kompetenzerwerbs der SuS verstanden, wodurch sie während einer gewissen Zeit hinter den eigenen mathematischen Möglichkeiten oder Kompetenzerwartungen des Lehrplans zurückbleiben (vgl. Walter & Wember, 2007). Durch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP), welche im Forschungsprojekt MOSEL mitwirken, wurden aus deren eigenen Klassen SuS mit Lernschwierigkeiten im Mathematikunterricht für die Teilnahme am Förderprogramm eruiert. Die mathematischen Voraussetzungen wurden mittels Mathematik-Kurztest (MKT 1–9, Meyer & Wyder, 2017) und die allgemeinen kognitiven Voraussetzungen mittels Culture-Fair-Test (CFT 20-R, Weiss, 2006) ermittelt. Die Verwendung dieser Tests hat zum Ziel, ein besseres Bild über jeden einzelnen Probanden und dessen Lernvoraussetzungen zu vermitteln, um dadurch das Anspruchsniveau der offenen Aufgaben, welche in den Tests zum Einsatz kommen, besser auf die einzelnen Probanden abstimmen zu können.

Das Projekt sieht eine Bündelung von insgesamt 32 Gruppen (i.d.R. à 4 Lernenden) aus verschiedenen Schulhäusern vor, wobei die Zuteilung zur Interventionsgruppe oder der Kontrollgruppe zufällig erfolgt. Die

Durchführung findet gestaffelt, zu drei verschiedenen Zeitpunkten statt, mit unterschiedlich grossen Gruppen (vgl. Tarnutzer, 2017a).

Diese Arbeit untersucht die Ergebnisse der ersten Durchführung (Sample 1) mit insgesamt sechs Gruppen, wovon zwei Gruppen, und hierbei neun SuS, der Kontrollgruppe angehören.

5.1.1 Intervention

Die folgende Zusammenfassung fusst auf dem Interventionskript der Projektleitung Tarnutzer (2018). Sie gibt einen Überblick über die Ziele und Inhalte der 18 Interventionslektionen, welche über einen Zeitraum von ca. neun Wochen à je zwei Lektionen stattgefunden haben. Die Förderung des selbstregulierten Lernens zielt auf Veränderungen gewohnter Verhaltensmuster ab, welche sich im Verlauf der Lernbiografie der Lernenden eingestellt haben. Die Zeitdauer von ca. neun Wochen soll es den Probanden ermöglichen, erlernte metakognitive Strategien vermehrt einzusetzen und erworbene veränderte Verhaltens- und Denkmuster nachhaltig zu stabilisieren.

Die Lektionen sind so ausgearbeitet, dass sie mittels offener Problemlöseaufgaben motivations-, kognitions- bzw. metakognitionsbezogene Inhalte thematisieren. Unter offenen Problemlöseaufgaben sind hier Aufgaben gemeint, die eine mathematische Fragestellung beinhalten, welche nicht auf Anhieb, in Form einer dastehenden Rechnung, erkannt werden können und mehrere Lösungswege und Lösungen zulassen. Die Aufgaben sind sprachlich einfach formuliert und mit Bildmaterial ergänzt. Diese ausreichend komplexen Fragestellungen sind so konzipiert, dass deren Bearbeitungszeit mehrere Minuten in Anspruch nimmt, was es erlaubt, die Bearbeitung der Aufgabe als Prozess zu erleben bzw. situative Zuversicht und Anstrengungsbereitschaft aufbauen zu können.

Aufgabenbeispiele können folgendermassen lauten: „Passen alle Schüler in euer Klassenzimmer, wenn sie nebeneinanderstehen?“ oder „Wie oft schlägt mein Herz in einem Jahr?“ (Tarnutzer, 2018, S. 3).

Die Interventionslektionen zielen darauf ab, die Kompetenzen des selbstregulierten Lernens zu verbessern.

Die vier Projektziele des Interventionskonzepts sind:

- die mathematische Vermeidungsorientierung zu vermindern
- eine Zunahme der Zuversicht und Anstrengungsbereitschaft während der Aufgabenbearbeitung
- die Aufgabenschwierigkeit und die eigenen Kompetenzen angemessen einzuschätzen
- die Zunahme abrufbarer und eigenaktiv eingesetzter kognitiver und metakognitiver Strategien

Die bereits erwähnten motivations-, kognitions- sowie metakognitionsbezogenen Interventionsinhalte werden zu Zielerreichungszwecken eingesetzt. Sie kommen in jeder Lektion vor, wobei deren Gewichtung jeweils unterschiedlich ausfällt. Um sich ein besseres Bild von solch eingesetzten Elementen machen zu können, werden an dieser Stelle ein paar Beispiele von Lektionsinhalten aufgezeigt: Die Kinder werden beispielsweise durch das Training zu „Lernprofis“. Dieser positiv konnotierte und sinnstiftende Begriff wird mit ihnen besprochen und zudem diskutiert, warum es sich lohnt, Lernprofi zu werden. Zu solch weiteren motivationalen Elementen gehören auch Konzentrationsübungen oder Möglichkeiten, das Gelernte in bzw. mit der eigenen Klasse umzusetzen.

Zu den kognitiven und metakognitiven Inhalten gehören die offenen Lernaufgaben per se respektive deren Bearbeitung. Des Weiteren werden in den verschiedenen Lektionen unterschiedliche Kompetenzen thematisiert und eingeübt, wie beispielsweise das Erzählen darüber, wie eine Aufgabe zu lösen ist, sich anstrengen und Durchhaltewillen zeigen, vorausdenken, Fragen stellen oder reflektieren und weitere mehr.

Die Abfolge der Lektionsinhalte ist so aufgebaut, dass bereits vermitteltes Wissen bzw. Strategien in weiterfolgenden Lektionen wieder angewendet werden können bzw. sollen, um eine Verankerung zu ermöglichen. Von grosser Wichtigkeit ist die Rolle der SHP als Modell. Das Lernen findet nicht etwa selbstentdeckend statt. Strategievermittlungen werden durch direkte Instruktion der SHP modelliert und somit exemplarisch, durch ihr lautes Denken und entsprechendem Offenlegen ihrer eigenen Kognitionen und Metakognitionen vorgemacht. Dies bietet den SuS mit Lernschwierigkeiten Einstiegsmöglichkeiten bei der anschliessenden selbstständigen Aufgabenbearbeitung.

Bei SuS mit Lernschwierigkeiten ist für die verschiedenen Phasen der Ausführungskontrolle (Planung, Überwachung und Evaluation, siehe Pkt. 3.7) von eingeschränkten Voraussetzungen auszugehen (vgl. Tarnutzer, 2018). Während der Interventionslektionen werden alle drei Phasen vermittelt, wobei die Überwachungsphase etwas stärker gewichtet wird. Bei dieser zweiten Phase der Überwachung geht es darum, an der Aufgabe zu bleiben, die Zuversicht nicht zu verlieren und gegebenenfalls das eingeschlagene strategische Vorgehen anzupassen.

Die Förderlektionen werden von der örtlichen SHP, in der Regel ausserhalb des Schulzimmers, durchgeführt.

Wissenschaftlichen Forschungsarbeiten ist zu entnehmen, dass Lernende in einer kleinen Gruppe weniger Angst vor Misserfolg aufweisen, als wenn sie sich in einer Grossgruppe befinden (ebd.). Die Förderung ist daher in Kleingruppen von vier Lernenden geplant. Auf die Wichtigkeit bzw. den Nutzen des lauten Denkens wurde bereits in Punkt 3.6 eingegangen. Um lautes Denken trainieren zu können, arbeiten die SuS grösstenteils in Zweiergruppen, auch Tandems genannt. Während der Bearbeitung einer Aufgabe haben beide Kinder der Zweiergruppe unterschiedliche Rollen. Das eine Kind macht die Ausrechnung, während es das andere Kind zur Vorgehensweise befragt (Was überlegst du gerade? Warum hast du das gerechnet?) und es, in dieser erzeugten Dialogsituation, auffordert, laut zu denken und somit die Kognitionen sichtbar zu machen.

5.1.2 Datenerhebung

Vor-, Nachtest und Follow-up werden bei allen SuS des Sample 1 von der Projektleitung durchgeführt. Dabei ist die Datenerhebung jeweils identisch: Der Schülerin oder dem Schüler wird ein Aufgabenblatt mit einer offenen Aufgabe vorgelegt, mit der Bitte, dieses mit dem eigenen Namen zu versehen und es anschliessend vorzulesen. Die SuS werden jeweils vor der Aufgabenbewältigung angehalten, ihre mathematischen Operationen nicht nur schriftlich festzuhalten, sondern sich verbal zu äussern, so, als müssten sie jemandem erklären, was sie gerade machen bzw. überlegen (vgl. Schellings, van Hout-Wolters, Veenman & Meijer, 2013). Ein entsprechender Leitfaden findet sich im Anhang, Pkt. 10.1 auf Seite 53.

Die Problemlöseaufgaben weisen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf und werden in vier Niveaus eingeteilt. Die Probanden lösten sodann eine ihnen noch unbekannte Aufgabe aus dem ihren Lernvoraussetzungen entsprechenden Niveau (siehe Pkt.5.1).

21 der Probanden lösten jeweils zwei solche offenen Aufgaben, bei vier Kindern reichte die Zeit für das Lösen nur einer offenen Aufgabe. Die Bearbeitungszeiten bewegten sich insgesamt bei der Mehrheit der Probanden zwischen 13 und 20 Minuten. Im Follow-up benötigte jedoch etwas mehr als die Hälfte der Lernenden unter 13 Minuten. Die schnellste Bearbeitungszeit wurde mit rund 7 Minuten im Follow-up gemessen. Allerdings fiel zu diesem Messzeitpunkt auch die längste Bearbeitungsdauer von 25 Minuten an. Direkt im Anschluss an diesen mathematischen Teil, wurden die SuS von der Versuchsleitung zu ihrem Umgang mit

solchen Problemlöseaufgaben und damit zu ihrem metakognitiven Wissen befragt. Dieser Interviewteil diente der Datenerhebung einer weiteren Forschungsfrage des MOSEL-Projektes, dessen Daten jedoch nicht in vorliegende Arbeit einfließen.

5.1.3 Videografie

Gemäss (Altrichter und Posch, 2007, S. 149) liegen die Vorteile von Videografien vor allem darin, dass Ton und Bild synchron in realer Zeit ablaufen. Dadurch wird eine relativ ganzheitliche Rekonstruktion der aufgenommenen Situation möglich - allerdings aus der Perspektive der Kamera gesehen. Die Abfolge des Geschehens in der Zeit kann Bedingungen und Auswirkungen bestimmter Ereignisse deutlicher sichtbar machen als andere Methoden. Muster im Verhalten der SuS werden erkennbar, vor allem solche, an denen verbales und nichtverbales Verhalten beteiligt sind. Sehr vorteilhaft sind die Videoaufnahmen gemäss Roos und Leutwyler (2017) für die Datenauswertung, da eine Situation mehrmals angeschaut werden kann. Erwähnt wird allerdings auch, dass sich die Personen eventuell anders verhalten, wenn sie beispielsweise wissen, dass sie gefilmt werden (Reaktivität). Auf der anderen Seite ist es aber auch schwierig, eingeschlifene Verhaltensweisen vor einer Kamera einfach abzulegen (ebd. S. 214).

Nachteile werden aus dem Blickwinkel zeitlicher Ressourcen begründet. Aus Videoaufzeichnungen Nutzen zu ziehen, kostet viel Zeit. Eine sorgfältige Analyse, bei der man sich auf das Wesentliche im Sinne der Fragestellung konzentriert, erfordert mehrmaligen Durchgang der Daten, wobei auch häufig Irrelevantes angesehen werden muss.

Für die Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit sind die Videoaufzeichnungen des Vor-, des Nachtests sowie des Follow-ups zentrale Elemente. Während dieses Testsettings lösten die SuS leistungsangepasste, offene Mathematikaufgaben (siehe Punkt 5.1). Die Bildeinstellung zeigt jeweils die Testperson und die Projektleitung in frontaler Ansicht. Die Videografie macht eine systematische Erhebung der verbalen und nonverbalen Äusserungen und Handlungen der Lernenden möglich (vgl. Tarnutzer, 2017b).

5.2 Auswertungsverfahren

In der Auswertung werden sowohl qualitative (Inhaltsanalyse) als auch quantitative Analysen durchgeführt. Qualitative und quantitative Analyseschritte sind eng miteinander verbunden. Nach Mayring (2016) ist die Ermöglichung sinnvoller Quantifizierungen eine wichtige Funktion qualitativen Denkens. Quantifizierungen bilden einen wichtigen Schritt zur Absicherung und Verallgemeinerung von Ergebnissen.

5.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Vorliegende Masterarbeit arbeitet nach der Definition der qualitativen Inhaltsanalyse. Diese stellt die Interpretation der Daten in den Vordergrund. Die Datenanalyse bzw. die verschiedenen Code-Zuweisungen entstehen durch die Beurteilung, Einordnung sowie Deutung des Datenmaterials und sind somit an eine „menschliche Verstehens- und Interpretationsleistung geknüpft“ (Kuckartz, 2016, S. 27). Dieses Merkmal unterscheidet die qualitative dann am deutlichsten von der klassischen Inhaltsanalyse, wenn letztere ausschließlich auf statistische Auswertung abzielt und die Inhaltsanalyse automatisiert, das heisst computerunterstützt, erfolgt. Bei diesem Vorgehen wird einer allfälligen Mehrdeutigkeit von Wörtern kein Wert beigegeben, sondern jedes einzelne Wort wird, im Sinne eines Wörterbucheintrags, codiert. Dies ignoriert Fra-

gen der sprachlichen Ausdrucksform, der Mimik und Gestik und somit der Wortbedeutung im spezifischen Setting (ebd.).

Die Videoanalysen basieren auf einem Codierverfahren. Codierverfahren sind Auswertungsverfahren, die bei verschiedenen Methoden der Datenerhebung eingesetzt werden können. Ihnen liegt die Idee zugrunde, Kategorien zu bilden, um Ordnung in die Vielfalt der Information zu bringen und das empirische Material entlang dieser Kategorien zu analysieren. Entsprechende Textstellen im Videomaterial werden den Kategorien zugeordnet und schliesslich auf die Ausprägung ihrer Häufigkeit hin analysiert.

Kategoriensystem

Die Gesamtheit aller Kategorien einer inhaltsanalytischen Untersuchung wird als „Kategoriensystem“ bezeichnet (Kuckartz, 2016, S. 38).

Gemäss Roos und Leutwyler (2017) bilden die Kategorien das Suchraster, mit welchem die ausgewählten Texte durchsucht werden sollen. Diesen Kategorien werden passende Aussagen nach bestimmten Kriterien zugeordnet. Damit wird deutlich, dass bei der qualitativen Inhaltsanalyse ein eher selektives, kategorienbezogenes Vorgehen im Vordergrund steht und nicht etwa eine ganzheitliche Datenerfassung. Was selektiert wird, hängt von den Fragestellungen ab.

Bei der Erstellung von Kategorien wird zwischen dem induktiven und dem deduktiven Vorgehen unterschieden. Eine deduktive Kategorienbildung erfolgt bereits im Vorfeld des eigentlichen Analysierens des empirischen Materials aus dem vorhandenen theoretischen Material. Sie wird somit „a-priori“ definiert (ebd, S. 64). Bei der induktiven Vorgehensweise werden die Kategorien im Laufe der Analyse aus dem Analysematerial entwickelt.

Ebenfalls sind vier wichtige Kriterien im Erstellen eines Codierleitfadens zu beachten. So soll ein Kategoriensystem erstens „erschöpfend“ sein, das heisst, dass es keine wichtigen Bereiche zur Forschungsfrage weglässt. Zweitens sollen die Kategorien trennscharf definiert werden. Dabei kann es durchaus sein, dass auch noch während der Datenanalyse Änderungen am Kategoriensystem bzw. -definitionen vorgenommen werden. Als weiteres sehr wichtiges Qualitätskriterium wird die Intercoder-Übereinstimmung genannt. Sie meint die Übereinstimmung von Codierungen (bei identischem Datenmaterial) durch voneinander unabhängige codierende Personen. Ausserdem besteht beim Erstellen des Codierleitfadens der Anspruch auf „Kohärenz und Plausibilität der Gesamtgestalt des Kategoriensystems“, was bedeutet, dass die einzelnen Kategorien in Beziehung nebeneinander stehen und somit ein plausibles Ganzes bilden (Kuckartz, 2016, S. 71).

Für die Datenanalyse der vorliegenden Masterarbeit wurden von einem Projektmitarbeitenden aus der Forschungsabteilung, auf der Basis des in Punkt 3.7 beschriebenen Modells nach Zimmerman und Campillo (2003), deduktiv Kategorien gebildet bzw. ein Codierleitfaden erstellt. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit der Schreibenden formal angepasst und mit Ankerbeispielen aus dem Datenmaterial versehen.

5.2.2 Codierleitfaden

Der Codierleitfaden (siehe Tabelle 2) wurde auf der theoretischen Basis des im Punkt 3.7 ausgeführten zyklischen Prozessmodells des selbstregulierten Lernens erstellt. Ihm kommt eine tragende Rolle zu, wenn es um die Beantwortung der Fragestellung geht. Anhand der Analyse der Codierhäufigkeiten sollen Rückschlüsse auf Veränderungen in Aspekten des selbstregulierten Lernens gezogen sowie Folgerungen für die Praxis abgeleitet werden können. Eine Anmerkung gilt hier dem aufgeführten Code *Ablenkung*, welcher der

Handlungsphase zugeordnet wurde und wie die anderen gleichwertig behandelt wird. Er bildet im eigentlichen Sinn kein Merkmal des selbstregulierten Lernens, hängt aber stark mit den Aufmerksamkeitsleistungen zusammen (vgl. 3.7). Können Störungen bei der Aufgabenbearbeitung nicht ignoriert werden, ist der Aufmerksamkeitsfokus gestört. Entsprechend kann auch ein Zusammenhang zwischen der Zielfokussierung oder der Motivation und der Ablenkung gesehen werden. „Denn nur solange keine Handlungskonflikte mit anderen attraktiven Zielen oder Ablenkungen auftreten, besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Zielsetzung und Lernerfolg“ (Locke & Latham; zit. nach Hiltman, 2014, S. 55).

Tabelle 2: Codierleitfaden zur Erfassung von Aspekten des selbstregulierten Lernens

Phasen	Gruppierung	Codes	Code-Beschreibung	Ankerbeispiele aus dem Datenmaterial
Planungsphase	Aufgabenanalyse	Ziel setzen	Ich will die Aufgabe lösen. Ich will es richtig machen. Ich will es schnell machen.	keine
		Wahl der Strategien und Vorgehensweisen	Vorgehensweisen benennen, differenzieren, abwägen, revidieren Definition und Erwähnung von Bearbeitungsschritten und deren Reihenfolge. In Abgrenzung zur Selbstinstruktion wird eine Sequenz genannt. Bezieht sich auf die Aufgabe an sich und beinhaltet bereits Rechenschritte.	Ein Schüler hat ein Resultat berechnet und berichtet, wie er weitermacht: „nachher muss ich 3x7 und wenn ich dieses Resultat habe, muss ich noch mal 4, weil es ja 4 Wochen sind in einem Monat.“
	Motivationale Überzeugung	Selbstmotivation	Aussagen zum allgemeinen Lernen, zur Schule, zur Motivation. Aussagen wie: "Ich werde die Aufgabe richtig lösen.", "Es ist mir wichtig, die Aufgabe zu lösen". Die Aussagen beziehen sich auf die anzugehende Problemstellung.	keine
Handlungsphase	Selbstkontrolle	Verbildlichung / Verbalisierung der Aufgabe	Verbalisierung oder Paraphrasierung der Aufgabe oder von deren Elementen, ohne dass eine direkte externe Aufforderung erfolgte. Vor oder während der Abwicklung der Aufgabe, wenn Ausrechnungen verbalisiert werden, reines erwähnen des Hinzuschreibenden. Nicht anzuwenden, wenn es Teil der Beschreibung des Rechenprozesses ist.	"...das Eichhörnchen muss die Nuss ins Versteck bringen, also 200 Meter hin- und wieder 200 Meter zurückrennen." "Die Pause dauert eine Viertelstunde - von Viertel vor Zehn bis Viertel nach Zehn."
		Selbst-Instruktion	Konkrete Beschreibung eines Schrittes, Aufforderung wie an Aufgabe heranzugehen ist. Verwendung/Vorkommen der „Ich-Form“, kann aber auch die „Man-form“ einschliessen, wenn auf die eigene Person bezogen	"Jetzt muss ich 18 mal 18 rechnen, damit ich die Anzahl erhalte." "Da kann man rechnen: 1900 geteilt durch 80. Dann wissen wir, wie viel das Segelflugzeug sinkt."
		Fragen stellen	Zur Orientierung, zur Beseitigung einer Unklarheit und/oder Unsicherheit. Die Frage ist an die Lehrperson gerichtet. Es zählen auch Suggestivfragen inklusive „oder?“ /"stimmt's?"	Schüler macht eine Ausrechnung: "vier mal zwanzig sind achtzig – oder?" und blickt dabei zur LP
		Aufmerksamkeit	Konzentrierter Blick auf Schreibmaterial, Blick auf Lehrperson; angestregtes Überlegen, fortgesetztes Arbeiten (schreiben) ohne Unterbrechung, aufrechte Körperhaltung	Die Schülerin oder der Schüler schweigt während mindestens Zehn Sekunden während dem Überlegungen zur Ausrechnung angestellt werden.

		Ablenkung	Weggucken, spielen, kritzeln Kopf: wackelnd, gesenkt, bei Fragen an LP Kopf wegdrehend, an Haare zupfen; Gesicht: schnalzen, Nase rümpfen, Gähnen, starres, hämisches oder versteinertes Gesicht, Augen kneifen; Hände: fuchtelnd, kratzend, mit Kuli spielend; Oberkörper: gebeugt, schlaff; LP abgewandt bei Fragen und Antworten; Sprache: schwach, gebrochen, zu laut oder zu leise, freche Aussagen, lallend, undeutlich	Eine Schülerin schiebt ihren Bleistift zwischen ihre Finger und bewegt diese, so dass der Bleistift auf den Boden fällt. Die Pausenglocke läutet und die Schülerin blickt vom Blatt hoch zur Uhr.
	Selbstbeobachtung	Selbstbeobachtung	Blick auf das eigene Verhalten, Kommentierung dessen (kann auch auf Vergangenheit bezogen sein)	Bemerkung wie: „Ich überlege gerade, wie ich es machen soll.“ Oder: „Ich habe gerade nicht mehr gewusst, was diese Zahl bedeutet“
Bisherige(n) Schritt(e) kontrollieren und beschreiben		Nach Vollendung der Aufgabe erfolgt das Korrigieren. Es werden Überlegungen zur Richtigkeit eines Resultates angestellt. Es braucht zwingend einen Vergangenheitsbezug.	Schülerin schaut auf ihre Ausrechnung und bemerkt: „Da habe ich etwas falsch“ Sie revidiert die Rechnung. Oder ein Schüler macht eine Ausrechnung und fragt sich daraufhin: „Warte, stimmt das jetzt?“, stellt Überlegungen an und kommt zum Schluss, dass er das richtige gerechnet hat.	
Reflexionsphase	Selbstbeurteilung	Selbstbewertung	Bemerkungen über Prozess und Resultat, Ausdrücken von Unsicherheit oder Fähigkeit, Verwendung/Vorkommen der Ich-Form, kann auch als Reaktion auf LP gewertet werden, wenn es über ja/nein hinausgeht	Schüleraussagen wie: "Ich weiss nicht, wie viele Schritte das Eichhörnchen machen muss." "Das kann ich nicht".
		Selbstzufriedenheit und Freude	Freude, Lob, Kopf nach oben gestreckt; Gesicht: Lachen, Freude, Augenbrauen heben; Oberkörper: Aufrecht, frei; Sprache: bestimmten Stellen Betonung, wenn was gelungen ist, Jubel	Eine Schülerin freut sich über die gelöste Aufgabe, was an ihrem Lachen zu erkennen ist.
	Reaktion	Attribuierung	Problemlöseprozess und Resultate werden auf die eigene Person zurückgeführt. Die eingesetzten Strategien und Vorgehensweisen werden zu ihrer Effektivität in Beziehung setzen; Wenn-Dann-Beziehung.	keine
		Ableiten und Generalisierung	Analogien werden erkannt und auf andere Aufgaben übertragen.	Schüleraussage: "Das ist eigentlich fast das gleiche wie das hier (zeigt dabei auf die zuvor gelöste Problemaufgabe), einfach mit Monaten".

Orientierungsleitlinien zum Codierleitfaden

1. Selbstreguliertes Lernen zeichnet sich durch **Eigenständigkeit und Eigenaktivität** aus (siehe Pkt. 2.5 und 5.1.1). Codes werden dann gesetzt, wenn relevante Verhaltensaspekte vom Kind ausgehen. Immer dann, wenn vom Kind selbst etwas produziert wird und nicht dann, wenn es von der Testleitung gefragt oder aufgefordert wird. Ausnahme: Kommt ein Kind nicht weiter und kann aufgrund einer Frage der Testleitung, im Sinne einer Impulsgebung, selbstständig weiterführende Überlegungen anstellen, können für die kommenden Ausführungen Codes gesetzt werden.
2. Bei allgemeiner Konversation zwischen Proband und Testleitung werden keine Codierungen vorgenommen.
3. **Codieren in Sinneinheiten.** Ein Messereignis muss aus dem Kontext erschlossen werden und sollte eine gewisse Zeit andauern. Eine Ausnahme bildet der Code *Ablenkung*, der auch gezählt wird, wenn er kurz ist: Versuchsleitung gibt eine Aufforderung, das Kind schaut wegen eines ablenkenden Objektes in eine andere Richtung. Kommen sehr häufig solche sehr kurzen Episoden vor, werden diese einmal gezählt. Wird eine Handlung durch Anderes unterbrochen, nach der Unterbrechung aber fortgesetzt, so wird bei der Fortsetzung kein weiterer Code gesetzt.

5.2.3 Codierung der Daten

Zur Codierung der Videografien kommt das Computerprogramm MAXQDA (Version 2018) zur Anwendung. Es handelt sich dabei um eine Software, welche oft im Zusammenhang mit der professionellen Datenanalyse in sozialwissenschaftlichen, erziehungswissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen aber auch ökonomischen Bereichen eingesetzt wird (VERBI Software, 2017, S. 9). Videoaufzeichnungen können im leistungsfähigen MAXQDA-Programm hochgeladen und basierend auf dem Codierleitfaden codiert werden. Für weitere Analyseschritte in der Datenauswertung können die Ergebnisse mit verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten visualisiert werden. Das Programm bietet eine Vielzahl an weiteren Funktionen, wie beispielsweise die Transkription von Texten oder Mixed-Method Funktionen, die Querverbindungen unter Codes erlauben, um Zusammenhänge sichtbar zu machen. Diese Möglichkeiten wurden für diese Arbeit jedoch nicht genutzt. Die Arbeit mit dem Programm beschränkte sich auf die reine Zuweisung von Codes bezüglich der Videodaten. Alle Codes wurden gleichwertig, also ohne stärkere Gewichtung einzelner Codes, behandelt.

Alle Videos des Sample 1 wurden codiert, wobei nicht alle Codierungen von der Schreibenden selbst vorgenommen wurden. Ein Teil der Codierarbeit wurde von einem wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Projektmitwirkenden geleistet. Insgesamt konnte so rund die Hälfte der Daten codiert übernommen werden. Bei den von der Verfasserin codierten Videografien handelte es sich um das Material des gesamten Follow-ups und weiteren Aufzeichnungen des Vor- und Nachtests, deren Auswahl dem Zufallsprinzip folgte.

Nach Breitenbach (2014) ist Wahrnehmung immer subjektiv und es kann zu Bewertungsfehlern kommen, wie, um nur zwei zu nennen, Milde- oder Strengfehlern, bei welchen besonders wohlwollend oder eben streng beurteilt wird. Um solche Bewertungs- oder Beurteilungsfehler bei der Zuweisung von Codes bei den einzelnen Probanden möglichst gering zu halten, war deren Zugehörigkeit zur Interventions- oder Kontrollgruppe während des Codierprozesses nicht bekannt.

Gemäss Kuckartz (2016) bildet die Intercoder-Übereinstimmung ein Qualitätsmerkmal qualitativer Inhaltsanalysen (siehe auch Pkt. 5.2.1). Dabei bezieht sich die Forderung nach Übereinstimmung der Codierenden auf die Anwendung der Kategorien und somit das Codieren von Daten. Um bei der Videoanalyse eine Codierer-Übereinstimmung zu erreichen, wurde ein prozedurales Vorgehen - der Weg der „konsensuellen Codierung“ - gewählt (ebd., S. 211). Dieses wird in den folgenden Zeilen beschrieben.

Zusammen mit dem Mitarbeiter und Entwickler des Codierleitfadens (siehe weiter oben) wurden rund 10% der gesamten Videografien unabhängig voneinander codiert.

Codiervorgang: Zuerst wurden die Codes vom Codierleitfaden in das Programm MAXQDA 2018 eingelesen bzw. hochgeladen. Entsprechendes Uploaden musste für sämtliche Videos der Probanden vollzogen werden. Beim anschliessenden Abspielen der einzelnen Videos konnten diese sodann jederzeit gestoppt werden, um Stellen mehrfach anzuschauen, Zeitspannen markiert werden, während derer ein zu codierendes Verhalten erkannt wurde und entsprechend Codes gesetzt werden.

Die Bildeinstellung zeigte jeweils die Testperson und die Versuchsleitung in frontaler Ansicht.

Die für die Codierungen massgebende Zeit startete jeweils dort, wo die Probanden mit dem Lesen der ersten Aufgabe begannen und endete vor dem interviewenden Schlussteil, bei dem sie von der Versuchsleitung zwecks metaanalytischer Kompetenzerhebung befragt wurden, welche für diese Arbeit nicht mehr von Bedeutung waren.

Die Zuweisung von den insgesamt 14 möglichen Codes konzentrierte sich auf Verbales (lautes Denken oder Dialog mit der Versuchsleitung) und Nonverbales (Ereignisse bezüglich der Aufmerksamkeit, der Ablenkung

oder der Selbstzufriedenheit). Für rein schriftliche Sequenzen, die sich in der Regel auf Ausrechnungsprozesse bezogen, wurden keine Codierungen vorgenommen, ausser es handelte sich um einen kontinuierlich angestregten Prozess, welcher dann mit dem Code Aufmerksamkeit erfasst wurde.

Für die Entscheidung ob ein bzw. welcher Code gesetzt werden sollte, waren deren zugehörigen Definitionen sowie die definierten Codier-Leitlinien zu beachten (siehe Punkt 5.2.2). Codiert wurde jeweils ereignisbezogen, also dann, wenn ein relevantes verbales oder nonverbales Verhalten gezeigt wurde. Gemäss Kuckartz (2016) wird bei qualitativen Inhaltsanalysen grundsätzlich in Sinneinheiten codiert, dabei bestimmt der Inhalt die Codierlänge. Solange dieselbe Handlung durchgeführt wurde (in welcher das Kind zum Beispiel in Form der Selbstinstruktion dargelegt hat, welcher nächste Problemlöseschritt vollzogen werden soll), wurde dieses Ereignis einmal codiert. Wurde dieses vom Kind, beispielsweise durch Ablenkung irgendeiner Art, unterbrochen, wurde der Code für die *Ablenkung* gesetzt, jedoch kein zweiter für *Selbstinstruktion*, da diese Sinneinheit vor dem Ablenkungsereignis noch nicht beendet war. Nachdem diese ersten voneinander unabhängigen Codierungen vorgenommen worden waren, fand ein Austausch zwischen den Codierenden statt.

Nicht-Übereinstimmungen wurden diskutiert und entsprechende Änderungen bzw. Abgleiche bei den gesetzten Codes getätigt. Entsprechend wurden auch leichte Anpassungen hinsichtlich Trennschärfe bei den Code-Definitionen getätigt. Auf der Basis des angepassten Codierleitfadens wurde das Verfahren erneut an rund 4 Videos wiederholt, wobei hierbei die Übereinstimmung vom wissenschaftlichen Mitarbeitenden als gut eingestuft wurde.

Nachdem die Codes des Codierleitfadens in Zusammenhang mit der Prüfung der Intercoder-Übereinstimmung leichten Anpassungen unterzogen wurde, konnte er als definitiv anwendbares Codierwerkzeug benutzt werden. Anhand dieses Codierleitfadens wurden die Videos des Follow-ups analysiert.

5.2.4 Weitere Analyse der Codierung

Nach der elektronischen Codierung des Datenmaterials in MAXQDA 2018, wurden die Daten in ein Excel File exportiert, um die Datenmatrix mit weiteren Variablen zu erstellen bzw. die Daten entsprechend zuzuweisen. Gemäss Roos und Leutwyler (2017) müssen die Daten vor den Auswertungen nochmals auf mögliche Fehler geprüft und allenfalls bereinigt werden. Bei der vorgenommenen Datenbereinigung handelte es sich um das Datenmaterial von vier Kindern, die, im Gegensatz zu allen anderen, welche zwei Aufgaben lösten, nur eine Problemlöseaufgabe bewältigen konnten. Um eine Verzerrung der Ergebnisse zu vermeiden, wurden deren Daten nicht für die Datenauswertung berücksichtigt.

Zu einfachen Auswertungszwecken, wie etwa der Häufigkeitsberechnung oder für die Darstellung in grafischer oder tabellarischer Form, wird mit dem Kalkulationsprogramm Excel gearbeitet. Zu umfangreicheren Analysezwecken wird die bereinigte, aufbereitete Datenmatrix in das Programm SPSS Statistics (Version 25) importiert. Es ermöglicht neben dem grundlegenden Datenmanagement eine umfangreiche statistische und grafische Datenanalyse (vgl. IBM Analytics, 2019). Solche statistische Analysen, welche nach sogenannten inferenzstatistischen Verfahren arbeiten und auch schliessende Statistik genannt werden, erlauben es letztlich, weiterreichende Aussagen hinsichtlich Aussagekraft der Ergebnisse machen zu können (vgl. Roos & Leutwyler, 2017).

Dazu werden Varianzanalysen durchgeführt. Unter Varianz wird die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert zweier Gruppen verstanden. Somit wird festgestellt, ob der Unterschied zwischen zwei Stichprobenvarianzen nicht nur durch Zufallsschwankungen entstanden ist, sondern als signifikant erachtet werden

kann. Zur Untersuchung, ob die zugrundeliegenden Varianzen nicht homogen sind, wird der F-Test angewendet. Die erhaltenen Werte dienen der weiteren Berechnung der Unterschiedsbedeutsamkeit, womit Rückschlüsse gezogen werden können, ob der Unterschied als signifikant erachtet werden kann. Von einer signifikanten Differenz wird gesprochen, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es sich beim Ergebnis nicht um ein zufällig entstandenes handelt, bei höchstens 5% liegt ($p < 0.05$) (ebd.). Als stichprobenunabhängiges Mass wird zusätzlich die Effektstärke in Form des partiellen Eta-Quadrates hinzugezogen.

Die komplexe Datenanalyse besteht aus mehreren abhängigen Variablen mit Messwiederholung (Vor-, Nachtest und Follow-up). Hierzu wird eine multivariate Varianzanalyse (Manova) durchgeführt (vgl. Statistik-Nachhilfe, 2019). Diese besteht aus Tests der Innersubjekt- (mit Greenhouse-Geisser-Korrektur) sowie Zwischensubjektkontraste (Veränderungen der Gruppen über die Zeit). Dieses parametrische Verfahren wird gewählt, da es aufgrund der Komplexität der Datenanalyse den vollen Informationsumfang einbezieht, bzw. alle Dateninformationen ausgeschöpft werden können. Die Messwerte werden in Form der deskriptiven Statistik als auch in einer schliessenden Statistik wiedergegeben.

6 Ergebnisse

Im Sinne der Top-down-Methode werden nun die Veränderungen in Sachen Codierhäufigkeiten zu den drei Messzeitpunkten (Vor-, Nachtest und Follow-up) beider Gruppen aufgezeigt. Top-Down meint hier, dass die Ergebnisse zuerst von der allgemeineren, übergeordneten Perspektive schrittweise hin zum Konkreteren, Untergeordneten dargestellt werden.

Die erste Ergebnisdarstellung verschafft einen Überblick über den gewünschten Zuwachs selbstregulatorischer Kompetenzen im Lernen in den verschiedenen Phasen des zyklischen Modells nach Zimmerman und Campillo (2003). In ihrer Struktur orientiert sie sich entsprechend am deduktiv erarbeiteten Codiersystem (siehe Pkt. 5.2.2) und dient dazu, erste Trends aufzuzeigen. Die Ergebnisse sollen einerseits als erste Anhaltspunkte zur späteren Beantwortung der 1. Fragestellung dienen, inwiefern sich Veränderungen bezüglich der Planungs-, Handlungs- und Reflexionsphase bemerkbar machen. Andererseits sollen dadurch einzelne Codes, mit einer augenscheinlichen Häufigkeits-Schwankung, herauskristallisiert und im Hinblick auf die 2. Fragestellung, welche sich für die zeitlichen und intergruppalen Effekte interessiert, genauer analysiert sowie präziser evaluiert werden können. Somit werden in den diesbezüglichen Auswertungsschritten die einzelnen Codes in Form von Diagrammen abgebildet und mit Ergebnissen der Kontrollgruppe in Beziehung gesetzt.

6.1 Darstellung der Ergebnisse

Das in MAXQDA 2018 codierte Datenmaterial wurde nach dessen Bereinigung (siehe Pkt. 6.1.1) in das Programm SPSS Statistics importiert. Es ermöglicht neben dem grundlegenden Datenmanagement eine umfangreiche statistische und grafische Datenanalyse (vgl. IBM Analytics, 2019). Die damit berechneten Daten wurden, aus Gründen der einfacheren Handhabung der Darstellungsmöglichkeiten, im Kalkulationsprogramm Microsoft Excel zur Visualisierung bearbeitet.

Nachfolgende Tabellen und Abbildungen sollen dabei helfen, Daten dieser Arbeit bzw. daraus resultierende Unterschiede und Zusammenhänge anschaulicher darzustellen.

6.1.1 Ergebnisse zu den Phasen des Modells nach Zimmerman und Campillo (2003)

Tabelle 3 basiert in ihrer Struktur auf dem Codierleitfaden (Pkt. 5.2.2). Sie gibt einen Gesamtüberblick über die absolute Häufigkeit der Ausprägung jedes einzelnen Codes, sowohl von der Interventionsgruppe (n=15), als auch der Kontrollgruppe (n=6), zu jedem der drei Messzeitpunkte (Vor-, Nachtest und Follow-up). Obwohl die erste Fragestellung auf die Ergebnisse der Interventionsgruppe fokussiert, werden die Ergebniszahlen der Kontrollgruppen, für ein ganzheitlicheres Bild, ebenfalls aufgeführt.

Um die Bedeutung der Phasen des Prozessmodells nach Zimmerman und Campillo (2003) (siehe Pkt. 3.7) für die spätere Ergebnisinterpretation und Beantwortung der Fragestellung heranziehen und adäquater einschätzen zu können, werden zudem alle der entsprechenden Phase zugehörigen Codes aggregiert aufgeführt. Das bedeutet, dass beispielsweise für die **Planungsphase** die Codes *Ziele setzen*, *Wahl der Strategien* und *Selbstmotivation* zusammengezählt beim „Total“ ausgewiesen werden. Entsprechend wird mit den Codes der **Handlungs-** und **Reflexionsphase** verfahren.

Tabelle 3: Übersicht über die absolute Codierhäufigkeiten der Interventions- und Kontrollgruppe

Phase	Codes	Interv. Vortest	Interv. Nachtest	Interv. Follow	Kontr. Vortest	Kontr. Nachtest	Kontr. Follow
Planung	Ziele setzen	0	0	0	0	0	0
	Wahl Strategien	16	23	31	4	7	13
	Selbstmotivation	0	0	1	0	1	0
Total		16	23	32	4	8	13
Handlung	Verbildlichung	47	67	23	12	14	0
	Selbstinstruktion	26	28	19	9	15	12
	Fragenstellen	22	20	23	4	12	11
	Aufmerksamkeit	7	9	5	3	4	2
	Ablenkung	2	1	3	3	1	0
	Selbstbeobachtung	1	2	0	0	0	0
	Schritt(e) kontrollieren	4	9	4	0	4	1
Total		109	136	77	31	50	26
Reflexion	Selbstbewertung	12	1	5	3	5	1
	Selbstzufriedenheit	0	0	0	0	0	0
	Attribuierung	0	0	0	0	0	0
	Aufgaben ableiten	0	0	1	0	0	0
Total		12	1	6	3	5	1

Betrachtet man jeden Code in Tabelle 3 für sich, wird sichtbar, dass fünf Codes, welche selbstreguliertes Lernen auszeichnen, in der Videoanalyse bei keinem der Probanden bzw. höchstens einmal erkannt werden konnten. Zu diesen fünf Codes, welche für beide Gruppen zutreffen, gehören *Ziele setzen* und *Selbstmotivation* in der Planungsphase sowie *Selbstzufriedenheit*, *Attribuierung* und *Aufgaben ableiten* in der Reflexionsphase.

Zu den drei Codes mit den höchsten Ausprägungen an Codierungen zählen bei der Interventionsgruppe die Codes *Verbildlichung*, *Wahl Strategien* und *Selbstinstruktion*. So werden bei der *Verbildlichung* 67 Beobachtungen im Nachtest, 31 bei *Wahl Strategien* im Follow-up und 28-mal *Selbstinstruktion* im Nachtest ver-

zeichnet. Bei der Kontrollgruppe sind es bezüglich Häufigkeit zwar dieselben drei Codes, jedoch liegt hier die höchste Anzahl mit 15 bei der *Selbstinstruktion* im Nachtest, gefolgt von der *Verbildlichung* mit 14 Beobachtungen im Nachtest und 13 bei *Wahl Strategie* im Follow-up.

Unter dem für die Beantwortung der Fragestellung relevanten Gesichtspunkt, wie sich das Verhalten des selbstregulierten Lernens verändert, kann im Vergleich des Vor- und Nachtests der Interventionsgruppe folgende Tendenz festgehalten werden: Bei sämtlichen Codes, die über die drei Messzeitpunkte häufiger als einmal beobachtet werden konnten, steigt deren Anzahl vom Vortest gegenüber dem Nachtest an. Ausnahmen bilden die Codes *Fragenstellen*, *Ablenkung* und *Selbstbewertung*. Beim Vergleich von Nachtest und Follow-up macht sich bei allen die Handlungsphase betreffenden Codes ausser *Fragenstellen* und *Aufmerksamkeit* eine rückläufige Tendenz bemerkbar. Gleiches kann zu den Veränderungen der Kontrollgruppe gesagt werden. Den grössten Zuwachs im Nachtest haben bei der Interventionsgruppe die Codes *Verbildlichung* mit 20 und *Wahl Strategien* mit 7 Codierungen mehr.

Bei der Kontrollgruppe fällt der deutlichste Unterschied mit einem Plus von 8 auf den Code *Fragenstellen*.

Mit der nachfolgenden Abbildung in Form eines Säulendiagramms soll der Unterschied der absoluten Codierhäufigkeiten der drei verschiedenen Phasen des Prozessmodells veranschaulicht werden.

Abbildung 3: Die drei Phasen des Prozessmodells im Vergleich

Bei der Abbildung 3 wird ersichtlich, dass die Interventionsgruppe in Bezug zum selbstregulierten Lernen im Kompetenzbereich der Planungsphase im Nachtest und im Follow-up zulegen konnte. Die entsprechend grösste Veränderung liegt beim Nachtest in der Handlungsphase mit einem Mehr von 37. Im Follow-up kann dieser Level nicht gehalten werden. Es fällt im Vergleich zum Nachtest um die Anzahl 59 und um 32 im Vergleich zum Vortest. In der Reflexionsphase liegt die grösste Codieranzahl im Vortest, sinkt im Nachtest um 11 Beobachtungen auf 1 und steigt im Follow-up wieder auf 6 an.

Bei der Kontrollgruppe zeichnet sich in der Planungs- und Handlungsphase bezüglich Verschiebungen ein sehr ähnliches Bild ab. Lediglich die Reflexionsphase unterscheidet sich in der Kontrollgruppe darin, dass

deren Häufigkeit im Nachtest um 2 zunimmt, dann aber im Follow-up auf das tiefste Niveau der drei Messzeitpunkte fällt.

Bislang galt das Augenmerk lediglich der Anzahl beobachteter Verhaltensweisen bzw. wie oft eben diese gezählt werden konnten. Dabei wurden die vorherrschenden unterschiedlichen Verhältnisse zwischen der Probandenanzahl von Intervention- und Kontrollgruppe ausser Acht gelassen. Nachfolgend wird dem Beachtung geschenkt werden.

6.1.2 Ergebnisse der einzelnen Codes im zeitlichen Zusammenhang

Unter Punkt 6.1.1 wurden bereits beobachtete Veränderungen bzw. erste Tendenzen bezüglich des selbstregulierten Lernverhaltens zu den drei Messzeitpunkten festgehalten. Ebenfalls haben sich Codes herauskristallisiert, welche nicht oder insgesamt einmal vorkamen. Namentlich handelt es sich um *Ziele setzen*, *Selbstzufriedenheit*, *Attribuierung*, *Aufgaben ableiten* und *Selbstmotivation*. Auf diese Merkmale selbstregulierten Lernverhaltens wird im Diskussionsteil (siehe Pkt. 7.1) wieder Bezug genommen, der nachfolgende beschreibende Teil berücksichtigt sie jedoch nicht weiter.

Alle anderen Codes werden in der Tabelle 4 mit ihren berechneten Mittelwerten (*M*) der Codierhäufigkeiten und deren Standardabweichungen (*SD*) zu allen Messzeitpunkten für beide Gruppen abgebildet.

Tabelle 4: Berechnete Mittelwerte (*M*) der Codierhäufigkeiten und Standardabweichungen (*SD*) über die drei Messzeitpunkte

Codes	Intervention (N = 15)						Kontrolle (N = 6)					
	Vortest		Nachtest		Follow-up		Vortest		Nachtest		Follow-up	
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
Verbildlichung	3.1333	1.8464	4.4667	3.0674	1.5333	1.2459	2.0000	2.0000	2.3333	1.3662	0.0000	0.0000
Selbstinstruktion	1.7773	1.4864	1.8667	1.2459	1.2667	1.0997	1.5000	1.3784	2.5000	2.8809	2.0000	2.7568
Wahl Strategie	1.0667	1.3345	1.5333	1.4573	2.0667	1.8309	0.6667	1.2110	1.1667	1.1690	2.1667	1.8348
Selbstbewertung	0.8000	0.8618	1.1333	0.9904	0.3333	0.4879	0.5000	0.5477	0.8333	0.7527	0.1667	0.4082
Schritte kontroll.	0.2667	0.4577	0.6000	0.9102	0.2667	0.4577	0.0000	0.0000	0.6667	0.8165	0.1667	0.4082
Fragenstellen	1.4667	1.9223	1.3333	1.2344	1.5333	2.1668	0.6667	1.0328	2.0000	2.1908	1.8333	0.9831
Aufmerksamkeit	0.4667	0.6399	0.6000	0.8280	0.3333	0.6172	0.5000	0.5477	0.6667	0.5164	0.3333	0.5164
Ablenkung	0.1333	0.3518	0.0667	0.2582	0.2000	0.5606	0.5000	0.8366	0.1667	0.4082	0.0000	0.0000

Oben stehender Tabelle ist zu entnehmen, dass alle Codes mit einer Häufigkeit >0 zu allen Zeitpunkten einer unterschiedlich grossen Streuung unterliegen. Auffällig ist, dass über die Hälfte der Standardabweichungen über dem Mittelwert liegen. Dies trifft beispielsweise für alle Codes der Interventionsgruppe im Vortest zu, mit Ausnahme von *Verbildlichung* und *Selbstinstruktion*. Im Nachtest reduziert sich dies auf die drei Codes *Schritte kontrollieren*, *Aufmerksamkeit* und *Ablenkung*. Ein sehr Ähnliches Bild ergibt ein diesbezüglicher Vergleich bei der Kontrollgruppe.

Das Aufzeigen der Beziehung zwischen dem Mittelwert und der Standardabweichung erfolgt anhand der höchsten Werte der beiden Gruppen. So unterliegt dem höchsten Mittelwert von 4.4667 beim Code *Verbildlichung* bei der Interventionsgruppe eine Standardabweichung von 3.0674. Diese Codierstreuung bei den Kindern reicht hier von rund einer bis zu rund sieben Codierungen. Der höchste Mittelwert bei der Kontrollgruppe liegt mit 2.5 beim Code *Selbstinstruktion* mit einer Standardabweichung von 2.8809. So ist davon auszugehen, dass es Probanden mit keiner, andere mit über 5 Codierungen gab.

Zu besseren Anschauungszwecken sind die Codes mit einer Ausprägung von mindestens 2, über alle drei Messzeitpunkte gesehen, in Diagrammen abgebildet. Sie zeigen für beide Gruppen die Veränderungen über die drei Messzeitpunkte (Vor-, Nachtest und Follow-up) auf. Durch den berechneten Mittelwert der Codierhäufigkeit werden die Interventionsgruppe und die Kontrollgruppe in Bezug zu ihren Veränderungen vergleichbar. Somit leisten folgende Ergebnisse einen wesentlichen Teil zur Beantwortung der Fragestellung.

Abbildung 4: Zeitliche Veränderung der Ausprägung von „Wahl Strategien und Vorgehen“

Der Code *Wahl Strategien und Vorgehen* in Abbildung 4 ist der einzige, der bei beiden Gruppen einen kontinuierlichen Anstieg über die drei Messzeitpunkte anzeigt. Dabei liegt die Interventionsgruppe bei Vor- und Nachtest in der Codierhäufigkeit über der Kontrollgruppe. Im Follow-up übersteigt jedoch der Mittelwert der Kontrollgruppe jenen der Interventionsgruppe um 0.1.

Abbildung 5: Zeitliche Veränderung der Ausprägung von "Verbildlichung"

Abbildung 6: Zeitliche Veränderung der Ausprägung von "Selbstbewertung"

Sowohl in Abbildung 5 wie auch in Abbildung 6 liegen die Werte der Interventionsgruppe über jenen der Kontrollgruppe. Bei beiden Gruppen ist im Nachtest eine Zunahme der *Verbildlichungen* und *Selbstbewertungen* gegenüber dem Vortest zu verzeichnen. Im Follow-up fallen die Werte dann gleichermassen unter den Anfangswert des Vortests.

Abbildung 7: Zeitliche Veränderung der Ausprägung "Selbstinstruktion"

Abbildung 8: Zeitliche Veränderung der Ausprägung "Schritte kontrollieren"

Abbildung 9: Zeitliche Veränderung der Ausprägung "Aufmerksamkeit"

Die Abbildungen 7 bis 9 mit den Codes *Selbstinstruktion*, *Schritte kontrollieren* und *Aufmerksamkeit* weisen die Gemeinsamkeiten dahingehend auf, als dass im Nachtest überall eine Zunahme an Codierungen stattgefunden hat und im Follow-up dann wiederum eine Abnahme dieser Häufigkeit erfolgte. Beim Code *Aufmerksamkeit* erlangt das Niveau bei beiden Gruppen, bei *Selbstinstruktion* bei der Interventionsgruppe, den tiefsten Stand über alle drei Messzeitpunkte hinweg betrachtet.

Im Gegensatz zu den Abbildungen 4 bis 6 ist es dieses Mal die Kontrollgruppe, deren Nachtest im Mittelwert bei allen drei Verhaltensmerkmalen des selbstregulierten Lernens jenen der Interventionsgruppe übersteigt.

Abbildung 10: Zeitliche Veränderung der Ausprägung "Fragenstellen"

Beim Code *Fragenstellen* in der Abbildung 10 verlaufen die beiden Trendlinien zum jeweils nächsten Messzeitpunkt hin in entgegengesetzte Richtungen auseinander. Bei der Interventionsgruppe nimmt das *Fragenstellen* im Nachtest ab, während es bei der Kontrollgruppe zunimmt. Im Follow-up nimmt es alsdann bei der Interventionsgruppe wieder um 0.20 zu und bei der Kontrollgruppe rund 0.20 ab.

Abbildung 11: Zeitliche Veränderung der Ausprägung "Ablenkung"

Beim Code *Ablenkung* in Abbildung 11 wurde bei der Kontrollgruppe im Vortest eine höhere Anzahl dieses Verhaltens codiert als bei der Gruppe, die eine Intervention erfahren hat. Im Vergleich fällt die Anzahl der Kontrollgruppe im Nachtest dann stärker ab und erreicht im Follow-up das Niveau 0. Bei der Interventionsgruppe steigt das Niveau wieder an bzw. erreicht im Follow-up den Höchststand.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es Codes gibt, bei denen die Interventionsgruppe das selbstregulierte Lernverhalten steigern konnte und mengenmässig auch über jenem der Kontrollgruppe liegt. Es handelt sich dabei um die Codes *Wahl Strategien und Vorgehen*, *Verbildlichung der Aufgabe* und *Selbstbewertung*. Bei den Codes *Selbstinstruktion*, *Schritte kontrollieren*, *Aufmerksamkeit*, *Fragenstellen* und *Ablenkung* ist es jedoch umgekehrt.

Bei der Mehrheit aller Abbildungen zur zeitlichen Veränderung des Lernverhaltens kann das mengenmässig erreichte Niveau des Nachtests im Follow-up nicht beibehalten werden. Auffällig ist zudem, dass die Interventionsgruppe mit ihren Häufigkeitswerten beim Vortest bei allen Codes ausser *Aufmerksamkeit* und *Ablenkung* über jedem der Kontrollgruppe liegt.

Der deutlichste Unterschied besteht im Nachtest beim Code *Verbildlichung*, bei dem die Interventionsgruppe den Mittelwert der Kontrollgruppe um rund 2.1 übersteigt. Zu allen anderen Messzeitpunkten liegen die Mittelwerte beider Gruppen näher beieinander.

6.1.3 Aussagen über die Grundgesamtheit

Um Aussagen darüber machen zu können, ob von den Ergebnissen in der Stichprobe Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zulässig sind und somit für alle SuS mit mathematischen Lernschwierigkeiten gelten, die das entsprechende Interventionsprogramm durchlaufen, bedarf es einer schliessenden Statistik. Ihre berechneten Zahlen finden sich in der Tabelle 5 wieder und lassen Aussagen über die Bedeutsamkeit der Ergebnisunterschiede (Varianzen) zwischen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe zu.

Bei der Spalte **Zeit** rücken die drei Messzeitpunkte (Vor-, Nachtest und Follow-up) in den Mittelpunkt der Berechnungen. Hier wird ausgedrückt, ob sich die Ausprägungsveränderungen unabhängig von den Gruppen über die Zeit verändert haben und allfällige Veränderungen nicht als zufällig zustande gekommen anzusehen sind.

Die Zahlenwerte in der Spalte **Gruppe x Zeit** legen den Interaktionseffekt dar. Es kann eine Aussage darüber getätigt werden, ob die Variable Zeit in Abhängigkeit mit der Variable Gruppe zusammenhängt und somit, ob sich die beiden Gruppen über die Zeit unterschiedlich verändern.

Die Spalte **Gruppe** weist Ergebnisse soeben genannter Wahrscheinlichkeitsberechnungen aus, die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen ausdrücken, unabhängig vom Messzeitpunkt.

Das statistische Mass F drückt die Grösse des Effektes aus, der rechnerisch dem p-Wert zugrunde liegt.

Werte, welche die Signifikanz ausdrücken, hängen von der Stichprobengrösse ab und sagen noch nichts über die Stärke des Effektes aus. Als zusätzliches, von der Stichprobengrösse unabhängiges Mass, wird zur Ergebnisinterpretation deshalb auch das Eta-Quadrat aufgeführt. Es drückt die Effektstärke eines Unterschieds aus (vgl. Hauser & Humpert, 2009).

Tabelle 5: Berechnete Werte zur Aussagekraft der verschiedenen Codier-Ausprägungen mittels Manova

Code	Zeit			Gruppe x Zeit			Gruppen		
	F	p	Eta-Quadrat	F	p	Eta-Quadrat	F	p	Eta-Quadrat
Verbildlichung	7.524	0.002	0.284	0.263	0.77	0.014	8.487	0.009	0.309
Selbstinstruktion	1.047	0.361	0.052	0.711	0.497	0.036	0.371	0.55	0.019
Wahl Strategie	5.528	0.008	0.225	0.272	0.763	0.014	0.141	0.712	0.007
Selbstbewertung	4.43	0.019	0.189	0.049	0.953	0.003	1.245	0.278	0.062
Schritte kontroll.	3.163	0.054	0.143	0.306	0.738	0.016	0.356	0.558	0.018
Fragenstellen	1.022	0.37	0.051	1.206	0.311	0.06	0.008	0.93	0
Aufmerksamkeit	0.928	0.404	0.047	0.011	0.989	0.001	0.03	0.864	0.002
Ablenkung	1.475	0.242	0.072	2.038	0.144	0.097	0.388	0.541	0.02

Die Interpretation der Effektstärke (Eta-Quadrat) folgt jener nach Cohen (Cohen; zit. nach Lenhard & Lenhard, 2016, o.S.):

 = Grosser Effekt
≥ .140

 = mittlerer Effekt
≥ .060 bis .110

 = kleiner Effekt
≥ .010 bis .039

In Tabelle 5 wird anhand der rot geschriebenen Zahlen bei den Spalten **p** ersichtlich, welche Merkmale sich bedeutsam verändert haben. Die farbigen Felder bei der Spalte **Eta-Quadrat** drücken die Effektstärke aus, wobei rot einen grossen, orange einen mittleren und gelb einen kleinen Effekt bedeutet.

Auf einen ersten Blick fallen in Sachen Farbigkeit die Spalten mit den dargelegten Werten zur zeitlichen Veränderung auf. Hier konnten bei allen Codes Effektstärken gemessen werden, wobei es sich viermal um grosse Effekte handelt. In diesem Berechnungsteil sind auch drei signifikante Werte zu verzeichnen. Beim Interaktions- sowie Gruppenvergleich werden sowohl Effektstärken als auch Signifikanzen weniger ausgeprägt. Auf einen zweiten Blick können folgende differenzierteren Aussagen gemacht werden:

Die Varianzanalysen in Bezug auf die zeitliche Veränderung haben ergeben, dass sich die Codes *Verbildlichung* und *Wahl Strategie* auf dem 1 %-Niveau, der Code *Selbstbewertung* auf dem 5 %-Niveau befinden.

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Codes, die sich signifikant verändert haben, erlangt *Schritte kontrollieren* eine grosse Effektstärke während *Ablenkung* eine mittlere und *Selbstinstruktion*, *Fragenstellen* und *Aufmerksamkeit* eine kleine Effektstärke ausweisen.

Bei der Interaktion, die ausdrückt, ob sich in den Messzeitpunkten in Abhängigkeit zur Gruppe Veränderungen ergeben haben, können keine Signifikanzen festgestellt werden. Über die Effektstärke kann gesagt werden, dass sich bei den Codes *Fragenstellen* und *Ablenkung* eine mittlere, bei *Verbildlichung*, *Selbstinstruktion* und *Schritte kontrollieren* eine kleine Effektstärke ergeben hat.

Der Vergleich zwischen den beiden Gruppen (Intersubjekteffekt) ergibt einen signifikanten Wert beim Code *Verbildlichung*. Dieser Code weist ebenfalls eine grosse Effektstärke aus. Eine mittlere Effektstärke kommt hier auch der *Selbstbewertung* zu, indes bei *Selbstinstruktion*, *Schritte kontrollieren* und *Ablenkung* eine kleine Effektstärke auszumachen ist.

7 Diskussion

Im Verlauf der Arbeit hat sich gezeigt, dass selbstreguliertes Lernen kein einfaches Konstrukt ist. Es besteht aus einer Vielzahl von Einzelverhaltensweisen, die zusammenspielen müssen, wenn das Lernen effektiv sein soll. Eingangs wurde die Frage gestellt, inwiefern sich Kompetenzen des selbstregulierten Lernens bei SuS mit mathematischen Schwierigkeiten verändern, wenn diese während rund zwei Monaten zweimal wöchentlich ein Interventionstraining erhalten. Diese Fragestellung beruht auf der theoretischen Erkenntnis, dass selbstreguliertes Lernen zwar eine Schlüsselkompetenz für das lebenslange Lernen bildet, es aber gerade SuS mit Lernschwierigkeiten daran fehlt. Es liegt die Vermutung nahe, dass bisherige Trainingsprogramme noch wenig auf die Zielgruppe der SuS mit Schwierigkeiten ausgerichtet sind.

Der erste Teil nachfolgender Diskussion wird entlang der Forschungsfragen geführt, um diese abschliessend beantworten zu können. In den weiteren Teilen werden die Forschungsmethoden kritisch beleuchtet, bevor die Ergebnisse diskutiert und ein Fazit für die praktische Arbeit in der Heilpädagogik gezogen wird.

7.1 Veränderungen des selbstregulierten Lernens in der Planungs- Handlungs- und Reflexionsphasen nach erfolgreichem Interventionstraining

Um Aussagen und Interpretationen über Kompetenzverbesserungen bezüglich der drei Phasen des im Punkt 3.7 beschriebenen Modells machen zu können, wird der Bezug zur Tabelle 3 hergestellt. Sie zeigt übersichtlich die absoluten Codierhäufigkeiten der verschiedenen Aspekte des selbstregulierten Lernens. Zwar sind für ein ganzheitlicheres Bild auch die Zahlen der Kontrollgruppe dargestellt, im Fokus steht jedoch für diesen Frageteil 1 die Interventionsgruppe, mit ihren Ausprägungen in den verschiedenen Phasen, gemessen an den ihnen zugehörigen Codes, über die drei Messzeitpunkte hinweg.

Die Tabelle 3 (siehe Pkt. 6.1.1) zeigt auf, dass in der **Reflexionsphase** bei den zwei ihr zugehörigen Codes *Selbstzufriedenheit* und *Attribuierung* keine einzige Codierung und beim Code *Aufgaben ableiten* lediglich eine einzige vorgenommen werden konnte. Der Code *Selbstbewertung* wurde im Vortest zwar zwölfmal ausgewiesen, im Nachtest, und somit nach erfolgter Intervention, nur noch einmal. Er lag auch im Follow-up, mit fünf Codierungen, unter der Hälfte des Vortests. Schaut man diese Phase vom rein quantitativen Blickpunkt an, kommt man zum Schluss, dass sich nach erfolgter Intervention in der Selbstreflexionsphase, in der es um das Reflektieren und die Bewertung der abgeschlossenen Handlung geht, keine Verbesserungen ergeben haben. Betrachtet man jedoch den Wert-Aspekt der *Selbstbewertung*, der sich in Zufriedenheit oder Unzufriedenheit äussern, und somit positiv oder negativ konnotiert sein kann, ist eine Abnahme, je nach Äusserung der Selbstbewertung, wünschenswert und als Verbesserung zu deuten.

Gemäss der Modellbeschreibung unter Punkt 3.7 nimmt die Reflexionsphase einen entscheidenden Einfluss auf die Vorbereitungsphase, in motivationaler als auch kognitiver Hinsicht, beispielsweise in einer Änderung der Ziele oder der Strategien. Fokussiert man diese Vorbereitungs- bzw. **Planungsphase**, fällt auf, dass das *Setzen von Zielen* bei der ganzen Gruppe nicht gezeigt wurde. Mit dem theoretischen Zusammenhang der beiden Phasen im Hinterkopf wäre eine Erklärung dafür, dass es aufgrund fehlender Zielsetzungen in der Planungsphase auch zu keinen Ausprägungen in der Reflexionsphase wie der *Selbstzufriedenheit* oder der *Attribuierung* kommen konnte, was der Logik des zyklischen Modells entsprechen würde. Dennoch kann über den ebenfalls der Vorbereitungsphase angehörenden Aspekt *Wahl von Strategien* berichtet werden, dass die Ausprägungen über die Zeit zunehmen und ein Ausbau dieser Kompetenz stattfinden konnte. Es kann angenommen werden, dass das Training bei diesem Merkmal seine Früchte auch nachhaltig getragen

hat, mit einer nachfolgend relativierenden Anmerkung. Im eigentlichen Sinne ist beim, der Planungsphase zuzuordnenden, Aspekt *Wahl von Strategien* gemeint, dass Lernstrategien im Einklang mit der Zielsetzung geplant werden. Nun fehlten aber einerseits die Zielsetzungen bei sämtlichen Probanden, andererseits war eine explizite Planung der Strategiewahl kaum zu erkennen. Der Code *Wahl Strategie* äusserte sich ausschliesslich dann, wenn das Kind sein Wissen (Wissensnutzungsstrategie) einsetzte, um eine passende Rechenoperation anzuwenden. Bei dieser Wissensnutzungsstrategie war als einziger, vor der Bewältigung der Problemlöseaufgaben, eine ansatzweise Planung zu erkennen. Darin haben die SuS ihr weiteres Vorgehen beschrieben, welches über mehr als einen Rechenschritt hinausging. Als Abgrenzungsbeispiele dienen hier die *Selbstinstruktion*, bei der jeweils nur ein einzelner nächster Bearbeitungsschritt beschrieben wurde oder die Anwendung von Elaborationsstrategien, bei welchen die Kinder jeweils spontan, aus der gegebenen Situation heraus vorgingen und kein explizit planmässiges Vorgehen stattgefunden hatte. Da der Begriff Lernstrategien, wie unter Punkt 3.6 aufgeführt, weitreichender ist, wird die Planung solcher Strategien in der Vorbereitungsphase auch in einem weiter gespannten Bogen verstanden, in den neben kognitiven Strategien auch Stützstrategien, wie das Zeitmanagement oder das Einrichten des Arbeitsplatzes, fallen würden. Letztere wurden im Testsetting nicht gezeigt.

Von den drei Phasen des zyklischen Modells ist es die **Handlungsphase**, in der die eigentliche Aufgabebearbeitung durch Konstrukte wie Selbstkontrolle und Selbstbeobachtung stattfindet, deren Codes die deutlichsten Ausprägungen aufweisen konnten. Insgesamt kann hier von einer Steigerung dieser Phase zuzuordnender Merkmale des selbstregulierten Lernens ausgegangen werden.

Der Code *Fragenstellen*, dessen Häufigkeit im Nachtest leicht abgenommen hatte, kann mit jenem der *Selbstbewertung* (siehe weiter oben) verglichen werden, wobei eine Abnahme der Häufigkeit als positiv zu werten ist. Müssen weniger Fragen gestellt werden, kann davon ausgegangen werden, dass sich durch die interventionsbedingte Beschäftigung mit solchen Aufgaben eine Gewöhnung einstellen konnte, die das selbstständige Erarbeiten gefördert hat. Oder aber die Kinder haben darauf verzichtet, da sie gelernt haben, auf andere sie weiterbringende Strategien oder Techniken zurückzugreifen, wie etwa *Selbstinstruktion* oder *Verbildlichung der Aufgabe*. Gleiches gilt für den Code *Ablenkung*, bei dem die, wenn hier auch sehr marginale, Abnahme als positive Veränderung angesehen werden kann.

Abschliessende Beantwortung der Frage 1:

Inwieweit verbessern sich Merkmale der Komponenten selbstregulierter Fähigkeiten der Planungs- Handlungs- und Reflexionsphasen nach erfolgtem Interventionstraining?

Die grösste Veränderung gegenüber dem Vortest kann mit einem Anstieg von 35 (von 109 auf 136) Codierungen in der Handlungsphase verzeichnet werden. Auch die Merkmalsausprägung in der Planungsphase hat sich um 7 Codierungen (von 16 auf 23) verbessert. Die Verbesserungen sowohl in Planungs-, wie auch Handlungsphase zeugen von einer Steigerung metakognitiver Strategien.

Aspekte der Reflexionsphase hatten die geringste Codierhäufigkeit und konnten im Nachtest keine Verbesserung erzielen. In der Nachhaltigkeitsmessung des im Nachtest gemessenen positiven Trainingseffekts konnten nur Komponenten des selbstregulierten Lernverhaltens der Planungsphase eine weitere Steigerung aufweisen.

7.2 Veränderungen in den Bereichen selbstregulatorischer Kompetenzen im Gruppenvergleich

Um Erkenntnisgewinne generieren zu können und damit verbunden Antworten auf die Fragestellung 2, inwiefern sich die Interventions- und Kontrollgruppe hinsichtlich Ausprägungen der Aspekte selbstregulierten Lernens unterscheiden, werden die Ergebnisse der unter Punkt 6.1.2 aufgeführten Codes beider Gruppen über die drei Messzeitpunkte miteinander verglichen. Hierbei gilt festzuhalten, dass der grösste Teil der errechneten Mittelwerte verhältnismässig grossen Standardabweichungen unterliegt (siehe Pkt. 6.1.2). Die Kinder haben in Bezug auf die Codierhäufigkeit innerhalb der einzelnen Merkmale unterschiedlich agiert haben.

Bei den grafischen Abbildungen 3 bis 10 fällt auf, dass sie in ihrem linearen Verlauf überall nahe beieinander liegen. Die Ausnahme bildet der Code *Verbildlichung* im Nachtest, der hier mit rund 2.1 Punkten über dem Mittelwert der Kontrollgruppe liegt und somit insgesamt den deutlichsten Unterschied ausmacht. Es handelt sich um ein signifikantes Ergebnis ($p < 0.009$) mit einer entsprechend grossen Effektstärke (0.309).

Das Interventionsprogramm scheint den Probanden in diesem Aspekt des selbstregulierten Lernens Vorteile bzw. vermehrt Kompetenzen verschafft zu haben. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass beim berechneten Mittelwert (4.4667) von keinem repräsentativen Erwartungswert ausgegangen werden kann, da mit ihm eine grosse Standardabweichung (3.06) einhergeht (siehe Pkt. 6.1.2).

Getrübt wird der Anstieg der Nutzung dieser Elaborationsstrategie beim letzten Messzeitpunkt, der vermuten lässt, dass es sich bei der Anwendung der *Verbildlichung* um keine handelt, der man sich auch nachhaltig bedient.

Bei allen anderen Codes liegen die Gruppen in deren Anwendungsausprägungen näher beieinander. Zwar nimmt die Häufigkeit der Ausprägungen der einzelnen Codes im Nachtest und somit die Aspekte des selbstregulierten Lernens tendenziell zu - jedoch bei beiden Gruppen etwa gleichermassen. Es können hier keine weiteren signifikanten Unterschiede zwischen der Gruppe mit, zu jener ohne Intervention ausgewiesen werden. In der Bemessung der Effektstärken zeigen sich jedoch ein mittlerer Effekt bei der *Selbstbewertung* und kleine Effekte bei *Selbstinstruktion* und *Ablenkung*. In der Nachhaltigkeitsmessung können die Codierhäufigkeiten bei der Interventionsgruppe lediglich bei *Wahl Strategien* und minim auch bei *Ablenkung* zulegen. Alle anderen Codierausprägungen sind rückläufig.

Abschliessende Beantwortung der Frage 2:

Inwieweit sind allfällige Verbesserungen der Interventionsgruppe in den Merkmalen des selbstregulierten Lernens stärker als jene der Kontrollgruppe?

Die Auswertung der einzelnen Ausprägungen der Aspekte selbstregulierten Lernens hat gezeigt, dass die Interventionsgruppe im Vergleich mit der Kontrollgruppe im Nachtest bei der Mehrheit der Codes bessere Ergebnisse erzielen konnte. So ergab sich eine kleine Effektstärke bei den Codes *Selbstinstruktion*, *Schritte kontrollieren* und *Ablenkung*, wenngleich letzterer kein eigenständiges Merkmal selbstregulierten Lernens darstellt (siehe Pkt. 5.2.2). Um eine mittlere Effektstärke handelte es sich bei *Selbstbewertung* und einen grossen Effekt bei *Verbildlichung der Aufgabe*. *Verbildlichung der Aufgabe* ist der einzige Code, dessen verbesserter Wert beim Nachtest als signifikant eingestuft werden konnte.

In der Nachhaltigkeitsmessung, welche zwölf Wochen nach dem Nachtest erfolgte, hat sich gezeigt, dass die Codes *Wahl Strategien* und *Ablenkung* (wenn auch nicht die einzigen zwei Merkmale selbstregulierten Lernens waren, deren Ausprägung gegenüber dem Nachtest erhöht waren.

7.3 Datenerhebung

Die im Punkt 5.1.2 geschilderte Datenerhebung war in ihrem organisatorischen Ablauf jeweils identisch, nicht jedoch im inhaltlichen. Um den wissenschaftlichen Ansprüchen der Durchführungsobjektivität zu genügen, darf die Versuchsleitung bei einer Messdurchführung gemäss Hauser und Humpert (2009) keinen Einfluss auf das Ergebnis haben. In diesem Diskussionsteil soll nun kritisch auf die Inszenierung von Vor-, Nachtest und Follow-up geblickt werden, da sie auf einem interaktionistischen Setting beruhen, was entsprechenden Einfluss auf den ganzen Testverlauf und somit auch auf die damit zusammenhängenden Erhebungsdaten genommen hat. Wer mit Personen in Interaktion tritt, wirkt zwangsläufig auf sie, beispielsweise über das Verhalten und die Form der Kommunikation. So spielt es für die befragten Personen hinsichtlich ihrer Ausführungen von Antworten gemäss Schweer (2017, S. 46) eine Rolle, um wen es sich bei der gesprächsführenden Person handelt. Schon kleine Umformulierungen der Frageformen können zu anderen Ergebnissen führen. Mit der Aufforderung der Probanden, ihre Berechnungen durch lautes Denken mitzuteilen, nimmt die Versuchsleitung noch eine zurückhaltende Rolle ein. Ein proaktives Verhalten wird allerdings dann sichtbar, wenn sie, aufgrund deren Nichtweiterkommens bei der Aufgabenbearbeitung, mit entsprechenden Fragen oder Impulsen die SuS zur Weiterarbeit bringen konnte. Da selbstreguliertes Lernen per Definition das Selbstständige und Eigenständige, zum Beispiel in Bezug auf Strategiewahl betont (siehe Pkt. 2.5), wird dieses durch die Einwirkung einer weiteren Person untergraben oder kann zumindest nicht mehr spontan angewendet werden. In der Fachsprache spricht man in diesem Zusammenhang von Probing. Nach Lenske (2016) gilt Probing als eine qualitative Methode bei kognitiven Tests, die auf den Antwortprozess fokussiert. Der englischsprachige Begriff bezeichnet eine Verhaltenshilfe in Form einer „gezielten Nachfrage“, die als Anstoss zum Weiterdenken verhelfen soll (ebd., S. 153). Der Einsatz dieser Nachfragetechnik gilt dann als sinnvoll und zweckdienlich, wenn bei Probanden deutliche Anzeichen der Unsicherheit erkennbar sind, um dann mit einer „reaktiven Probe“, wie beispielsweise dem gezielten Nachfragen, zur Antwortfindung oder Weiterarbeit verholfen werden kann. Probes sollten jedoch keine korrekten Antworten suggerieren und es ist dann mit Verzerrungen zu rechnen, wenn sich das Nachfragen auf Aspekte konzentriert, die in den Überlegungen der Testperson ohne Probe unberücksichtigt geblieben wären. Hierin nun lag die Schwierigkeit der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Beurteilung, ob durch die Intervention der Versuchsleitung und ihre Äusserungen diese für das Kind bereits eine Antwort implizierte, blieb häufig im interpretativen Bereich.

Diese kurze Ausführung allein zeigt schon auf, wie schwierig es ist, kognitive Prozesse in einer unverzerrten Art und Weise fassbar zu machen, wengleich bislang geeignete Alternativen zu lautem Denken oder Nachfragetechniken fehlen (ebd., S 159).

Es ist ausserdem davon auszugehen, dass die Präsenz der testenden Person auch einen Einfluss auf die Codes *Aufmerksamkeit* und mehr noch auf *Ablenkung* genommen hat. Die Probanden haben im Laufe ihres Sozialisierungsprozesses gelernt, wie bzw. dass man sich im Schulsystem angepasst zu verhalten hat. Entsprechend haben sich alle, im Rahmen ihrer Lern- und Leistungsvoraussetzungen auf die projektbezogene Versuchssituation eingelassen und sich auf die Bearbeitung der Aufgaben fokussiert. Durch die Präsenz der Versuchsperson, welche jeden Arbeitsschritt der Lernenden mitverfolgt hat, die Aufmerksamkeit der Kinder durch Arbeitsanweisungen wie „Schreib doch das Ergebnis einmal auf“ auch lenkte und durch ihre Anwesenheit allgemeinen in gewissem Sinn einen leichten Arbeitsdruck auslöste, hatten die Kinder praktisch keine Möglichkeit, sich anderweitig ablenken zu lassen.

Eine weitere Betrachtung gilt den Problemlöseaufgaben, welche in den Testsituationen der Schülerinnen und Schüler zur Anwendung kamen (siehe detaillierte Übersicht in Tabelle 8 im Anhang). Zwar waren es bei

allen Kindern offene Aufgaben, die ihnen inhaltlich bis dato unbekannt waren und den Anspruch hatten, dem Leistungsniveau der Probanden zu entsprechen. Auch handelte es sich im Vortest noch bei allen Probanden um dieselben zwei eingesetzten Aufgaben («Pause» und «Herzschlag»). Im Nachtest und im Follow-up variierte der Einsatz der Aufgaben jedoch stärker. Bei diesen zwei Messzeitpunkten kamen insgesamt 18 verschiedene Aufgaben zur Anwendung. Hier wäre eine höhere Standardisierung dieser Tests erstrebenswert, um eine bessere Vergleichbarkeit der Daten zu erzielen. Die Übersicht im Anhang 2 zeigt auf, wie gross die Unterschiede in den Codierhäufigkeiten waren. Tabelle 6 bildet einen Zusammenschluss der Tabelle 8 ab (siehe Anhang) und stellt d. In der Spalte rechts, neben der Aufgabenbezeichnung kann die Totalanzahl Codierhäufigkeiten pro Aufgabe entnommen werden. Ausserdem wird ersichtlich, wie viele Kinder die Aufgabe gelöst haben und wieviel der Durchschnittswert beträgt. Die der „Testphase“ zugehörigen Spalten zeigen auf, zu welchem Messzeitpunkt die Aufgabe zum Einsatz kam. Es zeigt sich, dass bei der Interventionsgruppe grosse Unterschiede zwischen den drei meistcodierten und den drei am wenigsten codierten Aufgaben vorliegen. Hier wäre zu prüfen, inwiefern ein Zusammenhang zwischen der Problemlöseaufgabe und der Codierhäufigkeit besteht.

Tabelle 6: Auflistung von Aufgaben mit den meisten und den wenigsten Codierausprägungen

Aufgabe	Intervention			Kontrollgruppe			Testphase			Gesamt
	Anz. Cod.	Anz. Kinder	Ø	Anz. Cod.	Anz. Kinder	Ø	FU	NT	VT	
Heft	12	1	12.00	0			0	12	0	12
	2.8%			0.0%			0.0%	5.0%	0.0%	2.1%
Südpol	19	2	9.50	0			5	14	0	19
	4.4%			0.0%			3.2%	5.8%	0.0%	3.3%
Wasser	7	1	7.00	0			0	7	0	7
	1.6%			0.0%			0.0%	2.9%	0.0%	1.2%
Pause	88	14	6.29	18	4	4.50	0	0	106	106
Dino	14	5	2.80	1	1	1.00	4	11	0	15
	3.2%			0.7%			2.6%	4.6%	0.0%	2.6%
Faultier	8	3	2.67	8	2	4.00	8	8	0	16
	1.9%			5.7%			5.2%	3.3%	0.0%	2.8%
Elefant	5	5	1.00	0			5	0	0	5
	1.2%			0.0%			3.2%	0.0%	0.0%	0.9%

Im selben Zusammenhang zeigte sich beispielsweise bei der genaueren Analyse des Codes *Verbildlichung*, welcher am häufigsten verzeichnet werden konnte (siehe auch 6.1.3), dass der Aufgabeninhalt und die Codierhäufigkeit korrelierten, das heisst, dass die Art der Problemstellung der Aufgabe einen Einfluss auf die Codierhäufigkeit der *Verbildlichung* genommen hat.

Tabelle 7: Codierhäufigkeit von *Verbildlichung* in Bezug zur zugrundeliegenden Problemlöseaufgabe

Aufgabe	Interventionsgruppe			Kontrollgruppe		
	Gelöste Anzahl	Absolute Anzahl Verbildl.	Mittlere Anzahl Verbildl.	Gelöste Anzahl	Absolute Anzahl Verbildl.	Durchschn. Anzahl Verbildl.
Südpol	2	13	6.50	-	-	-
Heft	1	5	5.00	-	-	-
Wasser	1	5	5.00	-	-	-
Pinguin	6	16	2.67	4	6	1.5
Dino	2	5	2.50	-	-	-
Herz	10	23	2.30	4	5	1.25
Alter	1	2	2.00	-	-	-
Gleitschirm	1	2	2.00	-	-	-
Pause	12	24	2.00	2	5	2.5
Eichhörnchen	9	15	1.67	1	1	1
Feldmaus	2	3	1.50	2	2	1
Erdmännchen	7	10	1.43	1	2	2
Faultier	3	3	1.00	1	2	2
Schiff	1	1	1.00	-	-	-
Schlaf	2	2	1.00	-	-	-
New York	-	-	-	1	1	1

Die Tabelle 7 bildet jene 16 Aufgaben ab, bei denen das Merkmal *Verbildlichung* codiert wurde. Die Betrachtung gilt hier primär den vier Spalten, welche die Interventionsgruppe betreffen. Die Aufgabenreihenfolge bezieht sich auf die in der vierten Spalte ausgewiesenen Durchschnittswerte, beginnend mit dem höchsten Wert. Die Zahlen in der zweiten Spalte hinterlegen die Anzahl der Probanden, welche die Aufgabe gelöst haben, worauf der dritten Spalte die totale Anzahl Codierungen über die drei Messzeitpunkte zu entnehmen ist. Natürlich können daraus keine verallgemeinernden Aussagen folgen. Dennoch sind die Unterschiede zwischen den Durchschnittswerten der ersten drei aufgeführten Aufgaben von ≥ 5 -mal im Vergleich zu den letzten dreien, mit den Durchschnittswerten von 1 beträchtlich und lassen sich als Tendenzen interpretieren. Das heisst, bei der Aufgabe „Südpol“ kann damit gerechnet werden, dass die Lernstrategie *Verbildlichung* häufiger eingesetzt wird, als dies beispielsweise bei der Problemlöseaufgabe „Schlaf“ der Fall sein dürfte.

7.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse stellt bei der Auswertung die Dateninterpretation in den Vordergrund. Das Codieren der aufgezeichneten Daten stellte dabei eine Kernaufgabe dar. Aussageninhalte und auch nonverbales Verhalten der Schülerinnen und Schüler wurden gedeutet und eingeordnet. Die gesamte Auswertung ist demnach eine humane Deutungsleistung. Um dieser subjektiven Komponente entgegenzuwirken, wurde für diesen Deutungs- bzw. Codierungsprozess ein Codierleitfaden verwendet, der von einem Wissenschaftsmitarbeitenden der HfH nach deduktivem Verfahren entwickelt wurde. Als Grundlage dafür diente ein für selbstreguliertes Lernen relevantes theoretisches Modell (siehe Pkt. 3.7).

Im Kontext des Codierungsprozesses erwies sich der Codierleitfaden für die Bearbeitung des Datenmaterials als sehr hilfreich, da sich die Bewertungsprozesse nach den gegebenen Codes richten konnten. Bereits bei der ersten Videoanalyse stellte sich heraus, dass, trotz der verschiedenen einzelnen Codes und der Co-

dierregeln, wiederholt Unsicherheiten auftraten. Hier konnte die Ermittlung der Intercoder-Übereinstimmung, als weiteres Qualitätsmerkmal der qualitativen Inhaltsanalyse, zu mehr Sicherheit verhelfen, wenngleich sich dieser Überprüfungsprozess als sehr zeitintensiv herausstellte. Bei diesem Prozess wurden die subjektive Wahrnehmung beider Codierenden und der entsprechende Interpretationsspielraum, trotz vorhandener Codierleitlinien, spürbar. Durch ein wiederholtes Vorgehen des gemeinsamen Codierungsvergleichs von insgesamt rund zehn Prozent des Videomaterials, konnte einer Intercoder-Übereinstimmung von rund achtzig Prozent nachgekommen werden. Die Schwierigkeiten machten sich in der Trennschärfe der Kategoriendefinitionen bemerkbar. Es ergaben sich Fragen und entsprechende Diskussionen wie: Welche Arten von Fragen werden beim Code *Fragenstellen* codiert bzw. reicht bereits ein fragender Blick der Probanden und das Fragewort „oder?“. Wo fängt die *Visualisierung* einer Aufgabe an und wo wird sie zur *Wahl Strategie und Vorgehensweise*? Ab welcher Zeitspanne wird der Code *Aufmerksamkeit* gesetzt?

Erschwerend kam hinzu, dass die Kinder die Testsituation nicht alleine absolvierten, sondern es immer wieder zu Interaktionen mit der Versuchsleitung kam. Die Herausforderung lag darin, zu entscheiden, wann das Kind von sich aus elaboriertes selbstreguliertes Lernverhalten zeigte und wann dieses von der Versuchsleitung, bzw. ihren Impulsen herbeigeführt wurde (siehe auch Punkt 7.3). Hierin liegt auch eine Erklärung, weshalb der Code *Selbstzufriedenheit* praktisch nicht codiert wurde. Zwar lächelten die Kinder ab und an, nachdem sie eine Aufgabe gelöst hatten, dies jedoch erst dann, wenn sie von der Versuchsleitung ein Lob oder wohlwollende Worte erhielten. Durch die Interaktion der Versuchsleitung wurde dieses Verhalten der SuS als ein von aussen hervorgerufenes interpretiert.

Um diese interaktionistische Verhaltensweisen in die Codierungen einfließen lassen zu können, wäre eine Verzahnung des deduktiven mit dem induktiven Verfahren sinnvoll gewesen. Eine solche Vorgehensweise der „deduktiv-induktiven-Kategorienbildung“ bietet sich gemäss Kuckartz (2016, S. 95) an, um weitere Differenzierungen oder Modifizierungen machen zu können, wenn das theoretisch beigezogene Material nicht ausreicht, unerwartete Gegebenheiten abzuleiten.

Bei der Codierung der Daten erwies sich das Programm MAXQDA 2018 als hilfreiches und einfach handhabbares Instrument. Gerade bei einer erneuten Durchsicht von Videos, weil beispielsweise bei der Überprüfung der Intercoder-Übereinstimmung bei einem Code häufige Dissonanz zu verzeichnen war, erlaubte die Filterfunktion des Programms eine gezielte Suche. So wurden alle Stellen kumuliert aufgelistet, bei denen diese Codierung vorgenommen wurde. Dies erübrigte das Absuchen des gesamten Videomaterials, um eine Codieranpassung vorzunehmen. Die investierte Zeit für das Kennenlernen und die Einarbeitung in das Programm MAXQDA 2018 stehen, in Anbetracht des Nutzens, in einem adäquaten Gleichgewicht.

Aufgrund der doch recht komplexen Datenstruktur, mit Daten der beiden Gruppen über drei verschiedene Messzeitpunkte, welche zueinander in Bezug gebracht werden sollten, wurde für deren weitere Analyse das Programm SPSS Statistics eingesetzt. Seine Anwendung bietet eine Fülle an Berechnungsfunktionen verschiedener Variablen zur Erstellung unterschiedlichster Tabellen. Hat man sich an seine Programmoberfläche gewöhnt, ist die Bedienung recht einfach, da für komplexe Berechnungen nur wenige Klicks gebraucht werden und durch automatische Prozeduren schnell umfangreiche Datentabellen entstehen. Dies birgt allerdings die Gefahr, sinnlose oder unkorrekte Berechnungen zu vollziehen. Personen, die wenig mit dem Statistikwesen zu tun haben, werden spätestens hier nicht mehr darum herumkommen, sich mit entsprechenden statistischen Massen und Werten und deren Bedeutungen auseinanderzusetzen, um abschätzen zu können, ob die erfolgte Analyse auch die gewollten Daten zum Ausdruck bringt. Zur Sicherstellung des kor-

rekten Berechnungsvorgangs der verschiedenen Daten bzw. Variablen wurde dieser Schritt in Rücksprache mit einem Mitarbeitenden aus der Forschungsabteilung vorgenommen. SPSS Statistics vereinfachte letztlich die Datenanalyse dahingehend, dass es schnell Vergleiche von Interventions- und Kontrollgruppe zuließ, nicht zuletzt dank der schliessenden Statistik und der Ermöglichung von Aussagen zur Verallgemeinerung der Daten.

Die oben geschilderten Fragen und Schwierigkeiten zeigen, wie herausfordernd und facettenreich eine qualitative Inhaltsanalyse sein kann, nicht zuletzt auch aus dem Blickwinkel des einflussenden quantitativen Berechnungsspektrums betrachtet.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Aufwand für die Codierungen und der Abgleich von codiertem Material mit einer unabhängig codierenden Person, sowie die Auseinandersetzung mit den statistischen Berechnungen, herausfordernde Aufgaben dieser Masterarbeit waren, wenngleich allesamt lehrreich. Beim Codieren bedurfte es bestimmter Entscheidungen, welche bis zu einem bestimmten Mass eine subjektive Färbung erfahren haben. Diese Tatsache wird durch jene noch verschärft, dass die Datencodierung nicht vollumfänglich durch die Verfasserin dieser Arbeit erfolgte, sondern ein Teil vom zweiten Codierer übernommen wurde. Um die wissenschaftlichen Ansprüchen im Sinne der Objektivität zu optimieren, müsste die Intercoder-Übereinstimmung mittels intensiviertem Training weiter verbessert werden, um einen berechneten Reliabilitäts-Koeffizient Cohens Kappa > 80 % zu erhalten (vgl. Kuckartz, 2017).

Die Datencodierung und deren Analyse verlangt nach einer Auswertungsobjektivität (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 41). Diese wurde weitestgehend versucht einzuhalten, indem der Verfasserin dieser Masterarbeit sowohl alle Probanden (genaues Alter, Migrationshintergrund), als (bei der Datencodierung) auch deren Zugehörigkeit zur Interventions- oder Kontrollgruppe, unbekannt waren.

Es konnten Erkenntnisse in Bezug auf das selbstregulierte Lernen der Stichprobe des Sample 1 erarbeitet werden, welche Hinweise auf eine Allgemeingültigkeit geben. Eingeflossenen Gedanken rund um die Datenerhebung bzw. -bearbeitung können im Umgang mit weiteren Samples des MOSEL Projektes dienlich sein. Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse, basierend auf den Programmen MAXQDA 2018 und SPSS Statistics, hat sich für die in dieser Masterarbeit gestellten Fragestellungen als passend herauskristallisiert.

7.5 Diskussion der Ergebnisse

Nachdem die Ergebnisse dargestellt und die eingangs gestellten Fragen beantwortet worden sind, werden nun diesbezügliche Auffälligkeiten nochmals aufgegriffen und mögliche Erklärungsgründe aufgezeigt.

Augenscheinlich war beispielsweise, dass in der Planungsphase das *Setzen von Zielen* bei der gesamten Gruppe nicht gezeigt wurde. Ein interventionsbedingter Zusammenhang würde die Vermutung nahe legen, dass die Interventionslektionen das *Ziele setzen* zu wenig fokussierte und mit den Kindern zu wenig explizit eintrainiert wurde. Als weitere mögliche Erklärung ist zu erwägen, dass den Probanden eine mündliche Wiedergabe des Ziels im Testsetting als zu trivial erschien, da es aus dem Testsetting als solchem gegeben war, nämlich die Problemaufgabe zu lösen. Oder aber, es kommt hierbei die mit dem lauten Denken einhergehende Schwierigkeit zum Ausdruck, dass es den Probanden womöglich schwerfiel, ihren Denkprozess zu verbalisieren, da beispielsweise die Zielsetzung oder auch die Lösungsfindung durch ablaufende unbewusste Automatismen zustande gekommen ist und die SuS solch automatisierte Abläufe nicht ausführlich benennen oder erklären konnten (vgl. Lenske, 2016, S. 158.).

Da auch bei weiteren, der Reflexionsphase zugehörigen Codes, keine Codierungen gemacht werden konnten, stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie viele Aspekte, welche selbstreguliertes Verhalten auszeichnen, in Erscheinung treten müssen, damit auch tatsächlich von selbstreguliertem Lernen gesprochen werden kann. Insbesondere im Hinblick auf das Fehlen von *Ziele setzen*, was per Definition ein zentrales Merkmal von selbstreguliertem Lernen darstellt (siehe 3.1).

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt des selbstregulierten Lernens ist jener der *Generalisierung*. Er gehört im Modell nach Zimmerman und Campillo (2003) zur Reflexionsphase und kann zu den metakognitiven Lernstrategien gezählt werden (siehe Pkt. 3.6.2). Das Ausbleiben dieses Merkmals scheint kein aussergewöhnliches Phänomen zu sein. So berichteten bereits Borchert und Hasselhorn (2007) von experimenteller Trainingsforschung zum Erwerb strategischer Verhaltensweisen, die zwar gelernt, letztlich von den Probanden jedoch nicht auf andere Aufgaben transferiert werden konnten. Bei dieser Arbeit zugrunde liegender Stichprobe handelt es sich um SuS mit mathematischen Lernschwierigkeiten. Solche Lernschwierigkeiten sind nach der Weltgesundheitsorganisation „...in ursächlichem Zusammenhang mit Besonderheiten zentralnervöser Reifungsprozesse und kognitiver Informationsverarbeitung zu bewerten ...“ (Strobel & Warnke, 2007, S. 75). Setzt man die Entwicklung des Metagedächtnisses (siehe Pkt. 3.3), welches sich in den Grundschuljahren entwickelt, in Beziehung zum Zusammenhang mit möglichen Ursachen von Lernschwierigkeiten, kann davon ausgegangen werden, dass sich ebenfalls bei der Metagedächtnisentwicklung eine Verzögerung einstellt. Kinder mit Lernschwierigkeiten werden auch nach Büttner und Hasselhorn (2007) in Verbindung gebracht mit unzureichendem deklarativem und prozeduralem Metagedächtnis. So bereiten ihnen insbesondere komplexere Aspekte des Strategienegebrauchs Probleme, wie beispielsweise den situativen Bedingungen entsprechend eine Strategie zu erkennen, welche zur Problemlösung führen kann. Es ist auch bei Kindern der Stichprobe damit zu rechnen, dass die Entwicklung ihres Metagedächtnisses noch nicht genug weit fortgeschritten ist, um metakognitive Strategien im gewünschten Rahmen ausführen zu können bzw. auch ein Zusammenhang mit ihrem bestehenden Vorwissen in Erwägung gezogen werden muss. Dieses nimmt, wie in Punkt 3.6.1 beschrieben, Einfluss auf Gedächtnisleistungen, welches bei Kindern mit Lernschwierigkeiten wenig elaboriert und differenziert ist (ebd.). Aus den Testsettings allein und aufgrund vorhandener Daten über die Probanden geht nicht hervor, wie stark die jeweils gelösten Aufgaben aus den Erlebniswelten der Kinder gegriffen sind. Im Auge der Betrachterin trifft dies bei vielen Aufgabeninhalten zu, jedoch nicht bei allen gleichermassen. Bei einigen Lernenden kamen des Weiteren aufgrund ihres Migrationshintergrundes sprachliche Verständnis- und Ausdrucksschwierigkeiten hinzu. So mussten sie beispielsweise die Versuchsführung um Klärung ersuchen oder es machten sich Schwierigkeiten im Formulieren ganzer Sätze bemerkbar.

Weiter lässt die Betrachtung der beiden Gruppen bzw. ihrer linearen Entwicklungsverläufen in den Diagrammen im Punkt 6.1.2 bei den meisten Codes grosse Ähnlichkeiten erkennen. Dies lässt den Rückschluss zu, dass Aspekte selbstregulierten Lernens auch, ohne spezielles Training, über die Zeit und die natürliche Lernentwicklung der SuS ausgeprägter zum Ausdruck kommen. Eine weitere Vermutung, weshalb sich beide Testgruppen bei vielen Codes nicht deutlicher voneinander unterscheiden, bezieht sich auf die Lerninhalte der Kontrollgruppe. Diese erhielten ihre Förderung nicht speziell ausgerichtet auf das selbstregulierte Lernen. Bei ihnen handelte es sich um eine „normale“ Förderung durch eine oder einen SHP, im Fach Mathematik. „Normale“ Förderung bedeutet, dass sich die Unterstützung dieser Kinder an den aktuellen Mathematikthemen ihrer Klasse oder ihren spezifischen mathematischen Lernschwierigkeiten orientierte. Da jedoch

keine Anhaltspunkte über deren Förderschwerpunkte vorliegen, ist es möglich, dass sie im Rahmen ihrer Förderung, zwar unsystematisch, aber dennoch mit Aspekten des selbstregulierten Lernens konfrontiert wurden und ihre entsprechenden Kompetenzen verbessern konnten. Gerade metakognitive Verhaltensweisen des selbstregulierten Lernens wie *Schritte kontrollieren* gehören zu jenen, zu denen die SuS, aus Erfahrung der Verfasserin, schon im frühen Schulalter aufgefordert werden und den Probanden somit bekannt sein durften. Gleiches gilt für die Vermittlung von Strategien, welche zum Beispiel auch in Mathematiklehrmitteln thematisiert werden. Waren beispielsweise aufgrund der Jahresplanung im Fach Mathematik bei den Probanden aus der Kontrollgruppe zwischen Vor- und Nachtest Textaufgaben ein Thema, so wurden auch diese Kinder mit grosser Wahrscheinlichkeit mit Lernstrategien, wie beispielsweise *Verbildlichung*, konfrontiert.

Augenfällig ist des Weiteren die Abnahme der Codierhäufigkeit im Follow-up gegenüber dem Nachtest bei fast allen Codes. Eine, zumindest für die Interventionsgruppe, plausible Erklärung liegt darin, dass mit dem Ausbleiben der Interventionslektionen die thematisierten Inhalte wieder in Vergessenheit gerieten. So muss angenommen werden, dass die Verbesserungseffekte zu gering waren, als dass sie sich über die Zeit hätten halten können bzw. automatisiert werden konnten. Hier ist davon auszugehen, dass die Zeitdauer von neun Wochen Training zu kurz gegriffen war und es wäre zu prüfen, ob eine diesbezügliche Ausweitung bessere Resultate liefern würde.

8 Implikationen für die Heilpädagogik

Es wird deutlich, wie vielschichtig und zusammenhängend die verschiedenen Merkmale sind, wenn sie als selbstreguliertes Lernen zur Anwendung kommen. Da das ganze Konstrukt keines ist, welches man sich so nebenbei aneignet, wird klar, dass selbstreguliertes Lernen selber Lerngegenstand sein muss – nicht zuletzt um der bildungspolitischen Forderung nachzukommen. Um in einem Fach als kompetent zu gelten, müssen SuS gemäss Lehrplan St. Gallen unter anderem Merkmale des selbstregulierten Lernens einsetzen. So etwa auf vorhandenes Wissen zurückgreifen oder es beschaffen können, das eigene Tun zielorientiert planen können, angemessene Handlungsentscheidungen treffen oder auch Lernstrategien einsetzen (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, 2017).

Die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommene Datenanalyse konnte aufzeigen, dass unter den vielen Merkmalen selbstregulierten Lernens von gar keinen, über kleine, bis hin zu grossen Effekten alles vorgekommen ist. Erklärungsansätze, insbesondere in Bezug auf das Ausbleiben erwünschter Veränderungen in einzelnen Merkmalen, wurden im letzten Punkt offengelegt.

Die Arbeit zielte letztlich darauf ab, durch Beobachtungen und Erkenntnisse, die sich durch die Beschäftigung mit der Thematik ergeben haben, Ableitungen für die Arbeit in der Heilpädagogik generieren zu können, welche an dieser Stelle einfließen werden.

Zu einer Kernaufgabe Schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gehört das Diagnostizieren. Um abschätzen zu können, inwieweit Kompetenzmerkmale des selbstregulierten Lernens bei Lernenden mit Schwierigkeiten in Mathematik eingesetzt werden, muss das Verhalten beim Aufgabenlösen beobachtet werden. Hier können das Modell nach Zimmerman und Campillo (2003) bzw. der erstellte Codierleitfaden, als Beobachtungsinstrument eingesetzt, gute Dienste leisten.

Offenen Problemlöseaufgaben im Mathematikunterricht sind sicherlich probate Mittel, um Aspekte des selbstregulierten Lernens trainieren zu können. Sie fokussieren den Lösungsweg und implizieren Prozesse des Planens, Überwachens und Evaluierens. Ein entsprechend wichtiges Mittel ist die Aufforderung zum lauten Denken, um möglichst weitgehend Einblicke in gemachte Überlegungen der Lernenden zu erhalten. Aufgrund der Ergebnisse ergibt sich die Frage, wie metakognitive Aktivitäten, auch jene, welche nicht gezeigt wurden, besser aktiviert oder trainiert werden können. Eine Möglichkeit dazu wird in der Auswahl oder Kreation der Problemlöseaufgabe gesehen. Im Hinblick auf die offene Aufgabe, und damit verbunden erfolgreiches Trainieren des selbstregulierten Lernens, muss sie einer verbesserten Anpassung auf die Lernenden Folge leisten, besonders hinsichtlich ihres sachlichen Inhalts.

Gemäss der Metagedächtnisforschung spielt deklaratives Allgemeinwissen eine grosse Rolle in Bezug auf die Entwicklung des Metagedächtnisses. Haben Lernende Vorkenntnisse und somit Vorwissen zu einem Lerninhalt und können sich verbal dazu äussern, kann ein guter Zugang dazu und eine motivierte Lernhaltung erzeugt werden (siehe Pkt. 3.3). Den grössten Zuwachs an Sachwissen dürften SuS im Schulfach „Natur, Mensch, Gesellschaft“ (NMG) erlangen. Querbezüge zur Erlebniswelt der Lernenden herzustellen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, ihr Interesse zu wecken und eine intrinsische Motivation zu erzeugen, was sich auf die emotional-motivationale Grundstimmung gegenüber dem Lerngegenstand positiv auswirken dürfte. Es wäre daher sinnvoll, für die offenen Aufgaben jeweils eine Verknüpfung zum aktuellen oder bereits bearbeiteten NMG-Thema herzustellen und dazu offene Problemlöseaufgaben zu formulieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Problemlöseaufgaben aufgrund von Interessengebieten der SuS zu erstellen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Kinder durch vorhandenes Wissen einen direkten Bezug herstellen, sich verbessert hineindenken und verbal einbringen können, womit die erwünschte positive Selbstwirksamkeitserwartung hervorgerufen wird. Es bleibt abschliessend festzuhalten, dass es für eine gezielte Aktivierung von Wissen wichtig ist, zu eruieren, welches deklarative und konditionale Wissen bei den Lernenden vorhanden bzw. von der Aufgabe verlangt wird (vgl. Krause & Stark 2005).

In Bezug auf die vielen Einzelverhaltensweisen des selbstregulierten Lernens, welche sich dynamisch aufeinander beziehen, kann es sinnvoll sein, diese in Trainings auch explizit einzeln zu fokussieren.

Hat ein Kind Mühe, sich auf den Lerngegenstand zu fokussieren und lässt sich leicht ablenken lässt, ist ein Training zum Aufbau an Aufmerksamkeit bzw. verbesserter Aufmerksamkeitssteuerung angezeigt (vgl. Brunsting, 2009). Sollen Kinder Elaborationsstrategien wie beispielsweise die Verbildlichung von Aufgaben eintrainieren, sollten Aufgaben gewählt werden, die grosse Anschaulichkeit erwarten lassen, bzw. von denen ausgegangen werden kann, dass das Kind dazu innere Repräsentationen hat und Vernetzungen zur gesamten Aufgabensituation bilden kann.

Wenn Transferleistungen auf neue Aufgaben ausbleiben, muss versucht werden, die Generalisierbarkeit zu trainieren. Dies kann durch die Anwendung von Aufgaben versucht werden, deren Rechenoperationen sehr ähnlich oder identisch sind. Handelt die Aufgabe beispielsweise von einem Tier, dessen gefressene Futtermenge in einer gewissen Zeit berechnet werden muss, so muss das Kind in einer Folgelektion eine ähnlichen Aufgabe, bei der nur das Tier, die Futtermenge oder die Zeitdauer verändert wird, lösen. Dabei muss es angehalten werden, sich bewusst an die letzte Aufgabe zu erinnern und Analogien aufzeigen können. Durch wiederholte Reflexion dieser Vorgehensweise, könnte auch in diesem Merkmal selbstregulierten Lernens eine Art Routine hervorgerufen werden. Bei Wiederholungen ähnlicher Aufgaben kann bei den Lernen-

den von einer positiven Selbstwirksamkeitserwartung ausgegangen werden, was sich wiederum auf die zukünftige Anstrengungsbereitschaft und Zielsetzung positiv auswirken kann.

Soll selbstreguliertes Lernen trainiert und verbessert werden, so darf auch hier etwas vom Wichtigsten nicht vergessen werden: die Übungshäufigkeit. Diese nimmt gemäss Schreblowski und Hasselhorn (2005) eine entscheidende Rolle ein, soll Gelerntes automatisiert werden. Erst eine gewisse Routine erlaubt dem Arbeitsgedächtnis, seine Kapazität beispielsweise weniger auf eine Strategie, als auf die Aufgabe selber zu richten.

Kann bei SuS mit mathematischen Lernschwierigkeiten längerfristig und beharrlich an offenen, ihrem Vorwissen angepassten Problemlöseaufgaben gearbeitet werden, um selbstreguliertes Lernen zu verbessern, kann dies für die Kinder ein wichtiger Beitrag für ein motivierteres Verhalten gegenüber mathematischen Lerninhalten sein. Ein Ziel in der heilpädagogischen Arbeit muss es sein, solche Fördersettings zu arrangieren, um bei den Lernenden Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und verbessertes Wohlbefinden zu bewirken. Kompetenzen im selbstregulierten Lernen haben dann nichts mit der eingangs erwähnten möglichen Assoziation der Einschränkung zu tun, sondern viel mehr mit Unabhängigkeit und damit verbunden selbstständigem Lernen.

9 Verzeichnisse

9.1 Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: ZUSAMMENSETZUNG DER STICHPROBE NACH KLASSE UND GESCHLECHT	17
TABELLE 2: CODIERLEITFADEN ZUR ERFASSUNG VON ASPEKTEN DES SELBSTREGULIERTEN LERNENS	22
TABELLE 3: ÜBERSICHT ÜBER DIE ABSOLUTE CODIERHÄUFIGKEITEN DER INTERVENTIONS- UND KONTROLLGRUPPE	27
TABELLE 4: BERECHNETE MITTELWERTE (<i>M</i>) DER CODIERHÄUFIGKEITEN UND STANDARDABWEICHUNGEN (<i>SD</i>) ÜBER DIE DREI MESSZEITPUNKTE.....	29
TABELLE 5: BERECHNETE WERTE ZUR AUSSAGEKRAFT DER VERSCHIEDENEN CODIER-AUSPRÄGUNGEN MITTELS MANOVA.....	35
TABELLE 6: AUFLISTUNG VON AUFGABEN MIT DEN MEISTEN UND DEN WENIGSTEN CODIERAUSPRÄGUNGEN	41
TABELLE 7: CODIERHÄUFIGKEIT VON <i>VERBILDLICHUNG</i> IN BEZUG ZUR ZUGRUNDELIEGENDEN PROBLEMLÖSE-AUFGABE.....	42
TABELLE 8: EINSATZHÄUFIGKEIT DER VERSCHIEDENEN TESTAUFGABEN ZU ALLEN DREI MESSZEITPUNKTEN	57

9.2 Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: PHASENMODELL DES SELBSTREGULIERTEN LERNENS NACH ZIMMERMAN UND CAMPILLO (2003) IN DER DEUTSCHEN ÜBERSETZUNG NACH HASSELHORN UND LABUHN (2008, S. 9).....	14
ABBILDUNG 2: PHASENMODELL DES SELBSTREGULIERTEN LERNENS NACH ZIMMERMAN UND CAMPILLO (2003) IN DER DEUTSCHEN ÜBERSETZUNG NACH HASSELHORN UND LABUHN (2008, S. 9).....	16
ABBILDUNG 3: DIE DREI PHASEN DES PROZESSMODELLS IM VERGLEICH	28
ABBILDUNG 4: ZEITLICHE VERÄNDERUNG DER AUSPRÄGUNG VON „WAHL STRATEGIEN UND VORGEHEN“	30
ABBILDUNG 5: ZEITLICHE VERÄNDERUNG DER AUSPRÄGUNG VON "VERBILDLICHUNG"	31
ABBILDUNG 6: ZEITLICHE VERÄNDERUNG DER AUSPRÄGUNG VON "SELBSTBEWERTUNG"	31
ABBILDUNG 7: ZEITLICHE VERÄNDERUNG DER AUSPRÄGUNG "SELBSTINSTRUKTION"	32
ABBILDUNG 8: ZEITLICHE VERÄNDERUNG DER AUSPRÄGUNG "SCHRITTE KONTROLLIEREN"	32
ABBILDUNG 9: ZEITLICHE VERÄNDERUNG DER AUSPRÄGUNG "AUFMERKSAMKEIT"	33
ABBILDUNG 10: ZEITLICHE VERÄNDERUNG DER AUSPRÄGUNG "FRAGENSTELLEN"	33
ABBILDUNG 11: ZEITLICHE VERÄNDERUNG DER AUSPRÄGUNG "ABLENKUNG"	34

9.3 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Heilbrunn: Klinkhardt.
- Artelt, C. (2000). *Strategisches Lernen*. Münster: Waxmann.
- Bannert, M. & Schnotz, W. (2005). Vorstellungsbilder und Imagery-Strategien. In H. Mandl & H.F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 72-88). Bern: Hogrefe.
- Breitenbach, E. (2014). *Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Büttner, G. & Hasselhorn, M. (2007). Förderung von Lern- und Gedächtnisleistungen. In J. Walter, F. Wember, J. Borchert & H. Goetze (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens. Handbuch Sonderpädagogik Band 2* (S. 281-292). Göttingen: Hogrefe.
- Dresel, M. & Lämmle, L. (2017). Motivation. In Th. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und Selbstreguliertes Lernen* (S. 80 - 141). Bern: UTB.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2017). *Lehrplan Volksschule basierend auf dem Lehrplan 21*. Zugriff am 16.05.2019 auf <http://sg.lehrplan.ch/>
- Edelmann, W. (2000). *Lernpsychologie* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Frenzel, A. & Stephens E. (2017). Emotionen. In Th. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und Selbstreguliertes Lernen* (S. 16 - 77). Bern: UTB.
- Funke, J. & Zumbach, J. (2005) Problemlösen. In H. Mandl & H.F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 206-220). Bern: Hogrefe.
- Götz, Th. & Nett, U. E. (2017). Selbstreguliertes Lernen. In Th. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und Selbstreguliertes Lernen* (S. 144–185). Bern: UTB.
- Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Klett und Balmer.
- Hasselhorn, M. & Labuhn, A.S. (2008). Metakognition und selbstreguliertes Lernen. In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch Pädagogische Psychologie* (S. 28–37). Göttingen: Hogrefe.
- Hessels-Schlatter, C., Hessels, M., Godin, H. & Spillmann-Rojas, H. (2017). Fostering self-regulated learning: From clinical to whole class interventions. In: *Educational and Child Psychology, 2017, 34, 1*, 110-125. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:91619>
- Hiltman, S. (2014). *Förderung selbstregulierten Lernens. Eine experimentelle Feldstudie in der beruflichen Bildung*. Regensburg: Roderer.
- IBM Analytics. (2019). *IBM Analytics Produkte*. Zugriff am 24.02.2019 unter: <https://www.ibm.com/de-de/analytics/products>
- Kallweit, I. (2015). *Effektivität des Einsatzes von Selbsteinschätzungsbögen im Chemieunterricht der Sekundarstufe 1. Individuelle Förderung durch selbstreguliertes Lernen*. Berlin: Logos.
- Kanfer, F.H., Reinecker H. & Schmelzer, D. (2006). *Selbstmanagement-Therapie. Ein Lehrbuch für die klinische Praxis* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Kipert, H. und Mische, W. (2008). *Selbstreguliertes Lernen – Kooperation – Soziale Kompetenz. Fächerübergreifendes Lernen in der Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Krause, U. & Stark, R. (2005). Vorwissen aktivieren. In H. Mandl & H.F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 38-49). Bern: Hogrefe.

- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Labuhn, A.S. (2008). *Förderung selbstregulierten Lernens im Unterricht: Herausforderungen, Ansatzpunkte, Chancen*. Unveröffentlichte Dissertation, Georg-August-Universität, Göttingen. Zugriff am 10.10.2018 unter <https://ediss.uni-goettingen.de/bitstream/handle/11858/00-1735-0000-0006-ACFB-2/labuhn.pdf?sequence=1>
- Lenhard, W. & Lenhard, A. (2016). *Berechnung von Effektstärken*. Dettelbach: Psychometrica. Zugriff am 25.05.2019 unter <https://www.psychometrica.de/effektstaerke.html>
- Lenske, G. (2016). *Schülerfeedback in der Grundschule*. Marburg: Waxmann.
- Mandl, H. & Friedrich, H.F., (2005). Lernstrategien: Zur Strukturierung des Forschungsfeldes. In H. Mandl & H.F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 2 -23). Bern: Hogrefe.
- Meyer, S. & Wyder, A. (2017). *MKT 1 – 9. Mathematik Kurztest*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Mayring, P. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (8. Aufl.). Weinheim: Beltz UTB.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. & Gläser-Zikuda, M. (2005). *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse*. Weinheim: Beltz UTB.
- Neber, H. (2005). Fragenstellen. In H. Mandl & H.F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 50 - 58). Bern: Hogrefe.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Schellings, G. L. M., van Hout-Wolters, B., Veenman M. & Meijer J. (2013). Assessing metacognitive activities: The in-depth comparison of a task-specific questionnaire with think-aloud protocols. *European Journal of Psychology of Education*, 28(3), 963–990. <https://doi.org/10.1007/s10212-012-0149-y>
- Schneider, W. (1989). *Zur Entwicklung des Meta-Gedächtnisses bei Kindern*. Bern: Huber.
- Schreblowski, S. & Hasselhorn, M. (2005) Selbstkontrollstrategien: Planen, Überwachen, Bewerten. In H. Mandl & H.F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 151-161). Bern: Hogrefe.
- Statistik-Nachhilfe, (2019.) *Multivariate Varianzanalyse (MANOVA)*. Berlin: Mentorium GmbH. Zugriff am 26.05.2019 unter <https://www.statistik-nachhilfe.de/ratgeber/statistik/induktive-statistik/statistische-modellbildung-und-weitere-methoden/varianzanalysen/multivariate-varianzanalyse-manova>
- Strobel, M. & Warnke, A. (2007). Das medizinische Paradigma. In J. Walter, F. Wember, J. Borchert & H. Goetze (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens. Handbuch Sonderpädagogik Band 2* (S. 65-80). Göttingen: Hogrefe.
- Tarnutzer, R. (2017a). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL). Eine Interventionsstudie zum selbstregulierten Lernen bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten. Projektbeschreibung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2017b). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. Erweitertes Kapitel 6 der Projektbeschreibung. Methodisches Vorgehen. Instrumente*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2018). *Interventionsskript. Lektionen 1-18. Sample 1, Frühling 2018*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- VERBI Software (2017). *MAXQDA. The Art of Data Analysis. Referenzhandbuch*. Berlin: VERBI Software Consult Sozialforschung.

- Walter, J. und Wember, F. (Hrsg.). (2007). *Sonderpädagogik des Lernens. Handbuch Sonderpädagogik Band 2*. Göttingen: Hogrefe.
- Weiss, R.H. (2006). *CFT 20-R. Grundintelligenztest Skala 2*. Göttingen: Hogrefe.
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. In: *THEORY INTO PRACTICE*, Vol. 41, No. 2, 64–70.
- Zimmerman, B. J. & Campillo, M. (2003). Motivating self-regulated problem solvers. In J.E. Davidson & R. Sternberg (Eds.), *The psychology of problem solving* (pp. 233–263). New York: Cambridge University Press.

10 Anhang

10.1 Beschreibung des Vorgehens der Forschungsmethode „think-aloud“ (vgl. Schellings, van Hout-Wolters, Veenman & Meijer, 2013).

analyse protocols of students who are imposed with three different selection tasks in text studying while thinking aloud. Within this study we will examine to what degree tenth-graders are aware of specific demands of the textual selection task at hand.

Method

Participants Participants were twelve 10th-graders (secondary general education; age: 15–16), who were recruited by their teacher and participated during school time. All students took a Biology course. In line with curriculum standards, the topics in the experimental texts were due to be instructed in the next grade (i.e. grade 11). The participants' ability was at an average level (with an average school grade of 6.83 for Dutch language and 6.50, for Biology; the Dutch grading scales varies from 1 (very weak) to 10 (outstanding)).

Design A within-subject design was used with three experimental conditions: each student executed three selection tasks while studying text. To avoid text effects, the student was provided with a new text in each selection task. After completion of the three selection tasks, each student had studied three texts, as well. Selection tasks and texts were balanced; the students were randomly assigned to a particular sequence of task-text combinations.

Three selection tasks in text studying The three tasks were based on the selection framework of Van Hout-Wolters (1990), which discerns three approaches in selecting main points in instructional texts; a linguistic, an educational and a cognitive-psychological approach. Students adhering to the linguistic approach select main points based on the structure of the text. The relevance of the information is determined within the text itself and the main points can be directly deduced with help of structural analyses (cf. Van Dijk and Kintsch 1983). Following the educational approach, students select information that is relevant for instruction, such as instructional goals, study guidelines, and test questions asked by their teacher (cf. Alexander and Jetton 1996). Adhering to the cognitive-psychological approach, further mentioned 'personal approach', students select information that is personally relevant, for example information important for personal goals or information that interests the student (cf. Schraw et al. 1993). Alexander and Jetton (1996) also document this kind of classifying relevant text information, but they use different terms: *structural*, *instructional*, and *constructed* importance. Both classifications discern three categories of importance in text that differ primarily as a result of the source that assigns importance: the author, the teacher, or the reader.

In the present study, we operationalise the third category in assigning text importance (i.e., personal or constructed importance) as interest.

Instructions for the selection tasks Three different task instructions defined the tasks of selecting linguistic, educational and personal main points, consecutively. In the linguistic instruction, the students were asked to select those text parts considered to be the most important by the author of the text. These text parts were indicated in the instruction as "main words", "main sentences" and "main parts".

In the educational instruction, the students were asked to select those text elements that were considered to be important by an imaginary biology teacher, who was especially aimed at relevant details in the texts. By describing this type of teacher, we were able to extract the linguistic main points (i.e., structural relevant text parts) from the instructional

main points (i.e., the text elements receiving their relevance following the ideas of the teacher). In this way, textual overlap between educational and linguistic main points was avoided. Obviously, educational main points do not correspond per definition to relevant details, but many (real) teachers indeed consider these particular text parts to be important to learn (Alexander et al. 1994; Van Hout-Wolters 1990). In school, teachers frequently require children to find facts in text chapters, locate critical details in narratives, and isolate numbers in tables (cf. Guthrie and Kirsch 1987). The imaginary teacher was vividly described and by giving him a name (Mr. Ringnalda), students experienced this person as a very real person. Specifically, Mr. Ringnalda, was described as considering the elaborations of the main ideas to be important, such as specific definitions, the exact descriptions of processes, and names of substances. The information about him specifically referred to text contents (e.g., "Mr. Ringnalda considers the names of hormones very important") instead of giving general descriptions (e.g., "he prefers important details").

In the personal instruction, the students were asked to select those text fragments which the students themselves considered to be interesting. It was stressed that they should base their selection on their own point of view or that the selected text parts should arouse interest of friends.

Three texts Three texts (each about 1100 words) were chosen from a Dutch instructional method for Biology, and concerned sense organs, regulation of bodily processes, and bodily reactions, consecutively. As already mentioned, these topics were not to be discussed in grade 10 (according to the objectives in the curriculum). Because the texts were fairly difficult to read, we expected that they would stimulate the students to apply relatively more conscious text selecting activities resulting in more verbalizations (cf. Pressley and Afflerbach 1995).

Text parts were labelled to distinguish between the different kinds of main points. First, an outline of each text was made; this outline concerned a hierarchical scheme of structural importance. With help of this scheme, three levels of structural importance were discerned: the topic level, the main idea level, and detail level. The topic level is the gist of the text, which is elaborated with important information on the main idea level. All text fragments on the topic and main idea level were labelled the linguistic main points. The detail (third) level of structural importance concerns text fragments that elaborate the main ideas. In designing the educational task instructions, these text fragments were operationalised as the educational main points (see Instructions). Finally, the three texts were expanded by introductory examples or by short vivid stories to trigger the interest of the students. In this way, 'text-based' interest was aroused: interest provoked by reading attractive text parts (cf. Hidi 1990; Wade et al. 1993). Although we acknowledged that text-based interest is not automatically equivalent to students' personal interest, we labelled these particular text parts as the 'personal' main points.

Cues were placed in each text to point to the different kinds of main points. To signal linguistic main points, we inserted text structure cues, such as repetition of words and general concepts, lexical cues, such as the use of words like "important" or "major", and summary cues, such as "To summarise" or "In brief". The educational main points were cued by the instruction of the teacher Mr. Ringnalda (see Instructions). The personal main points (i.e., the text parts to raise the reader's interest) were introduced by text parts such as "Imagine" or "Read the following story".

In Table 1, a short example is presented how the text parts were differentiated. In the text presented to the students no *visual* marking was used, the students were presented a plain text.

Table 1 Defining three types of main points in the introductory section of one experimental text

Text: Bodily Reactions by André Van Der Zee

Read the following story: Playing sports is healthy for heart and blood vessels. But are sports games healthy for your muscles and your bones? At least 450.000 women and men annually consult their physician about a sports injury ...

The nervous system reacts upon information provided by the senses. Sometimes the information is stored. More often, the body immediately reacts: muscles or glands are going to function. The muscles from the skeleton take care for posture and movements. *Many parts in the brain are functioning in complex movements. These movements are complex, because many muscles must be strained and be relaxed in order to speak or write. The brain bears responsibility for the correct orchestration and execution of complex moves.* To be short, the body comprises two important reactions to incoming information.

The most important topics that I will discuss concern: the storage of information in the brain and muscular actions. Additionally, I will attend to the consequences of muscular actions: correction of the muscles and the skeleton's position.

Now, I am going to describe, ... etc.

Defining the different text parts in the text excerpt above:

Linguistic text parts = Main points based on the text structure (here printed in plain text).

Signaled by the phrases: "To be short"; "The most important topics"

Educational text parts = Information relevant through instruction (here printed in italics)

Cued by the instruction: "In his lessons, Mr. Ringnalda discussed the process of complex movements in great depth. He had paid a lot of attention to the exact role of the brain in orchestrating the movements through specialized nerve cells."

Personal text parts = Information noteworthy for the reader (here printed in bold).

These parts are introduced in the text: "Read the following story".

note = The participants were provided with the plain text: they received no visual cuing

Procedure Students were instructed to select text parts by underlining. They were asked to think aloud during task execution, including reading aloud the instruction and the text. The study was scheduled in four separate sessions (one training session and three 'task' sessions, in each 'task' session just one selection task was administered). In the training session, the think-aloud procedure was explained first. Students were told to read the text aloud and to verbalize any thoughts that arose during text reading: as soon as a thought popped into the student's head, she or he should tell about it. This way of verbalizing thoughts was practiced in two ways: first, the students had to tie a knot and second, they had to read a short exemplary text (about human behavior). During both tasks, they were stimulated to think-aloud.

In each 'task' session, the students were presented one selection task. When students underlined text parts without verbalization, the test assistant gave a short prompt stimulating the student to keep thinking aloud (e.g., "What are you thinking now?", "Keep on thinking aloud, please"). There were no "why" questions asked. By avoiding "why" questions the students did not explain their selection activities, they just put their thoughts into words. There were no time limits for each 'task' session. The 'task' sessions were audiotaped and the 36 protocols were transcribed.

Construction of a coding instrument Because coding instruments aimed at task awareness during selecting were not available, we constructed a new instrument. We defined task awareness as a *conscious* representation of a selection process (see Introduction), so a sign of task awareness could only be found when learners have verbalized about it. In addition, task awareness involved both processes at a *global* (i.e., concerning the whole task) and a

local task level (i.e., concerning specific text parts). All verbalizations referring to possible processing activities that seemed independent from task demands were ignored (e.g., the verbalization "I don't understand this sentence, I will read it again" was not coded).

First, the protocols were segmented in passages in which only reading took place. The remaining text fragments were further segmented in thought units. The separate units were then categorized according to coding rules. These rules were established through theorising and discussing by the researchers. All verbalizations were discussed by two researchers resulting in one code for the verbalization. Afterwards, another rater, who was unfamiliar with our work, was asked to code 9 protocols (i.e., 95 units were coded within these protocols). The interrater reliability (Cohen's Kappa) reached 0.69 without an extensive period of training.

Coding categories Verbalizations signaling task awareness at the global level involved reflections on selection goals (for example: "Now this, this piece that I've just read, is again a summary of the text before, so this is important"; "Yes, other factors as well, now ... I have to search here for a factor"). Selection goals defined the number and type of text fragments the students selected. If these selection goals corresponded to the particular selection task that was instructed, the student was *aware* of the task demands. Verbalizations signaling task awareness at the local level involved reasons for selecting *specific* words, names or sentences in the text (see Table 2). These considerations were applied at the protocols, resulting in 11 categories. Most protocol segments (units) were coded in one category; some units were double coded.

At the global task level, the categories involved rereading or thoroughly processing the task instruction (see Table 2, 1a and 1b), verbalizations referring to general selection goals (2), which were subcategorised by the approach of selection they referred to (2a, 2b, 2c, 2d), and verbalizations referring to the general task of studying a biology text (3). At the local level, the categories involved verbalizations showing substantial reasoning about whether a certain text part should be selected (4) and these reasons for selecting were subcategorised by the approach of selection they referred to, as well (4a, 4b, 4c). Another category at the local task level concerned labeling text parts; the verbalizations did not make clear why the particular text part was important, it was merely said that it was (5).

Results

In order to describe the results, we present three Tables. In Table 3, the overall results (i.e., the occurrences of verbalizations) are depicted, whereas Table 4 shows the number of coded verbalizations specified for each selection task (linguistic, educational, and the personal task; 12 protocols per task). In Table 5, the outcomes of a chi-square analysis are presented.

The overall results (Table 3) refer to the cumulative number of the coded verbalizations in *all* 36 protocols, the number of protocols in which the coded verbalization was shown, and the maximum occurrence of the coded verbalization found within *one* protocol.

10.2 Übersicht über die Einsatzhäufigkeit der verschiedenen Aufgaben

Die Tabelle 8 zeigt alle zum Einsatz gekommenen Aufgaben bzw. ihre Bezeichnung, die Anzahl Codierungen, bei wieviel Kindern die Aufgabe zum Einsatz kam sowie die durchschnittliche Codieranzahl.

Tabelle 8: Einsatzhäufigkeit der Verschiedenen Testaufgaben zu allen drei Messzeitpunkten

Aufgabe	Intervention			Kontrollgruppe			Testphase			Gesamt
	Anz. Cod.	Anz. Kinder	Ø	Anz. Cod.	Anz. Kinder	Ø	FU	NT	VT	
Heft	12	1	12.00	0			0	12	0	12
	2.8%			0.0%			0.0%	5.0%	0.0%	2.1%
Südpol	19	2	9.50	0			5	14	0	19
	4.4%			0.0%			3.2%	5.8%	0.0%	3.3%
Wasser	7	1	7.00	0			0	7	0	7
	1.6%			0.0%			0.0%	2.9%	0.0%	1.2%
Pause	88	14	6.29	18	4	4.50	0	0	106	106
	20.4%			12.8%			0.0%	0.0%	59.9%	18.5%
Gleitschirm	6	1	6.00	0			0	6	0	6
	1.4%			0.0%			0.0%	2.5%	0.0%	1.0%
Hufeisen	6	1	6.00	0			6	0	0	6
	1.4%			0.0%			3.9%	0.0%	0.0%	1.0%
Eichhörnchen	65	11	5.91	8	3	2.67	14	59	0	73
	15.1%			5.7%			9.0%	24.6%	0.0%	12.8%
Pinguin	44	8	5.50	25	4	6.25	7	62	0	69
	10.2%			17.7%			4.5%	25.8%	0.0%	12.1%
Mäusefutter	27	5	5.40	0			22	5	0	27
	6.3%			0.0%			14.2%	2.1%	0.0%	4.7%
Feldmaus	9	2	4.50	17	3	5.67	6	20	0	26
	2.1%			12.1%			3.9%	8.3%	0.0%	4.5%
Koala	13	3	4.33	5	2	2.50	18	0	0	18
	3.0%			3.5%			11.6%	0.0%	0.0%	3.1%
Erdmännchen	34	8	4.25	7	2	3.50	16	25	0	41
	7.9%			5.0%			10.3%	10.4%	0.0%	7.2%
New York	8	2	4.00	9	1	9.00	6	11	0	17
	1.9%			6.4%			3.9%	4.6%	0.0%	3.0%
Alter	4	1	4.00	14	3	4.67	18	0	0	18
	0.9%			9.9%			11.6%	0.0%	0.0%	3.1%
Schiff	4	1	4.00	0			4	0	0	4
	0.9%			0.0%			2.6%	0.0%	0.0%	0.7%
Herz	51	13	3.92	20	6	3.33	0	0	71	71
	11.8%			14.2%			0.0%	0.0%	40.1%	12.4%
Schlaf	7	2	3.50	9	2	4.50	16	0	0	16
	1.6%			6.4%			10.3%	0.0%	0.0%	2.8%
Dino	14	5	2.80	1	1	1.00	4	11	0	15
	3.2%			0.7%			2.6%	4.6%	0.0%	2.6%
Faultier	8	3	2.67	8	2	4.00	8	8	0	16
	1.9%			5.7%			5.2%	3.3%	0.0%	2.8%
Elefant	5	5	1.00	0			5	0	0	5
	1.2%			0.0%			3.2%	0.0%	0.0%	0.9%
	431			141			155	240	177	572
	100.0%			100.0%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%